

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Verbreitung des dynamischen Testens in der Deutschschweiz

Eine Umfrage zur diagnostischen Vorgehensweise
«Dynamic Assessment» in den verschiedenen
logopädischen Bereichen

Eingereicht von: Lena Minder

Begleitperson: Prof. Dr. Britta Massie

Zweite Fachperson: Katrin Riederer

Datum der Abgabe: 14.02.2025

Abstract

Die vorliegende Arbeit untersucht die Verbreitung (Kenntnis und Anwendung) der diagnostischen Vorgehensweise des dynamischen Testens (Dynamic Assessment) von Logopäd:innen in den drei Logopädiebereichen Frühbereich, Schulbereich und klinischer Bereich in der Deutschschweiz. Das Dynamic Assessment ist eine alternative Möglichkeit, schwierig zu testende Klient:innengruppen, wie beispielsweise mehrsprachige Kinder, diagnostisch zu erfassen, ohne sie mit einer Norm vergleichen zu müssen. Aktuell gibt es noch keine käuflichen Diagnostiken, die dynamisch testen. Das ist ein Hinweis darauf, dass sich diese diagnostische Vorgehensweise im Therapiealltag noch nicht etabliert hat. Dies bestätigt die quantitative Analyse der Daten der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Online-Befragung von 86 Logopäd:innen. Die Mehrheit der Logopäd:innen, welche das dynamische Testen kennen, wenden es in ihrem Therapiealltag nicht an. Die Auswertungen bestätigen, dass lediglich im Schulbereich das Dynamic Assessment angewendet wird. Weiter wird in der Arbeit aufgezeigt, welchen Einfluss die Berufserfahrung auf den Kenntnisstand hat. Ferner werden Gründe für und gegen die Verwendung des dynamischen Testens bzw. Vor- und Nachteile analysiert und die diagnostische Vorgehensweise von Logopäd:innen ohne Kenntnis des dynamischen Testens beschrieben.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen herzlich bedanken, die mich während dem Entstehungsprozess dieser Arbeit unterstützt haben.

Insbesondere möchte ich mich bei Prof. Dr. Britta Massie bedanken, die mich mit ihrer Vorlesung zum Dynamic Assessment auf die Idee dieser Bachelorarbeit gebracht hat und mich in den vergangenen Monaten fachlich betreut sowie mit wertvollen Ratschlägen unterstützt hat.

Ebenso danke ich Edith Bohli vom Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV) für die für die wertschätzende Kommunikation und den unkomplizierten Versand meiner Umfrage. Der Dank richtet sich auch an alle Logopäd:innen, welche sich die Zeit für meine Umfrage genommen haben.

Ausserdem gilt der Dank meinen Kollegen Nico Brunner und Steve Rhyner, die mich mit dem Korrekturlesen meiner Arbeit und Ratschlägen zur statistischen Auswertung unterstützt haben.

Ein grosses Dankeschön geht an meinen Freund Georg Wehrli und an meine Eltern für die verständnisvolle Begleitung, die emotionale Unterstützung, das Korrekturlesen meiner Arbeit sowie für die stete Versorgung mit zahlreichen Snacks.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	1
1.1. AUSGANGSLAGE	1
1.2. PERSÖNLICHER BEZUG ZUR THEMATIK	1
1.3. ZIELSETZUNG UND FRAGESTELLUNGEN	2
1.4. BEGRIFFLICHKEITEN	3
1.5. ABGRENZUNGEN	3
1.6. AUFBAU DER ARBEIT	3
2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN	4
2.1. DIAGNOSTIK IN DER LOGOPÄDIE	4
2.2. STATISCHE DIAGNOSTIK	5
2.2.1. GRUNDLAGEN DER STATISCHEN DIAGNOSTIK	6
2.2.2. ARTEN VON STATISCHER DIAGNOSTIK	7
2.2.3. CHANCEN UND GRENZEN DER STATISCHEN DIAGNOSTIK	8
2.3. DYNAMISCHE DIAGNOSTIK	9
2.3.1. GRUNDLAGEN DES DYNAMIC ASSESSMENTS	10
2.3.2. ARTEN VON DYNAMIC ASSESSMENT	12
2.3.3. CHANCEN UND GRENZEN DER DYNAMISCHEN DIAGNOSTIK	14
2.4. VERGLEICH STATISCHE VS. DYNAMISCHE DIAGNOSTIK	16
2.5. LOGOPÄDIE	16
2.5.1. AUFGABE DER LOGOPÄDIE	17
2.5.2. BEREICHE DER LOGOPÄDIE	17
2.5.3. DYNAMIC ASSESSMENT IN DER SCHWEIZERISCHEN LOGOPÄDIEAUSBILDUNG	18
3. HYPOTHESEN	19
3.1. HYPOTHESEN ZUR FRAGESTELLUNG 1	19
3.2. HYPOTHESEN ZUR FRAGESTELLUNG 2	21
3.3. HYPOTHESEN ZUR FRAGESTELLUNG 3	21
4. FORSCHUNGSMETHODIK	22
4.1. FORSCHUNGSZUGANG	22
4.2. FORSCHUNGSANSATZ	22
4.3. FORSCHUNGSDESIGN	22
4.4. FORSCHUNGSINSTRUMENT	23
4.4.1. FRAGEBOGENKONSTRUKTION	23
4.4.2. FRAGEBOGENTESTUNG	24
4.5. ANLAGE UND AUFBAU DER UNTERSUCHUNG	24
4.5.1. DATENERHEBUNG	24
4.5.2. DATENAUFBEREITUNG	24
4.5.3. DATENAUSWERTUNG	25
4.6. STICHPROBENBESCHREIBUNG	28
4.7. METHODENKRITIK	30

5.	<u>ERGEBNISSE</u>	31
5.1.	VERBREITUNG DES DYNAMIC ASSESSMENT IN DER DEUTSCHSCHWEIZ (FRAGESTELLUNG 1)	31
5.1.1.	BEKANNTHEIT DES DA IN DEN VERSCHIEDENEN BEREICHEN DER LOGOPÄDIE (H1.1.1.)	31
5.1.2.	UNTERSCHIED IN DER GÜTE DES KENNTNISSTANDES (H1.1.2.)	32
5.1.3.	KENNTNISSE ÜBER DAS DA IM VERGLEICH MIT DER ARBEITSERFAHRUNG (H1.1.3.)	33
5.1.4.	VERWENDUNG DES DA IN DEN VERSCHIEDENEN LOGOPÄDIEBEREICHEN (H1.2.1.)	33
5.1.5.	ZUSAMMENHANG ZWISCHEN KENNTNIS DA UND VERWENDUNG DA (H1.2.2.)	34
5.1.6.	VERWENDUNG DER DA METHODIK (H1.3.)	35
5.2.	BEGRÜNDUNG DES (NICHT-)VERWENDENS DES DA (FRAGESTELLUNG 2)	35
5.2.1.	VOR- UND NACHTEILE FÜR DIE VERWENDUNG DES DA	35
5.2.2.	WAS BRÄUCHTE ES, DAMIT DAS DA ANGEWENDET WIRD (H2)	36
5.3.	VORGEHENSWEISE BEI NICHTVERWENDUNG DER NORMEN (FRAGESTELLUNG 3)	37
6.	<u>DISKUSSION</u>	39
6.1.	DISKUSSION DER ERGEBNISSE ZUR FRAGESTELLUNG 1	39
6.2.	DISKUSSION DER ERGEBNISSE ZUR FRAGESTELLUNG 2	42
6.3.	DISKUSSION DER ERGEBNISSE ZUR FRAGESTELLUNG 3	43
7.	<u>FAZIT UND AUSBLICK</u>	44
7.1.	FAZIT	44
7.2.	AUSBLICK	44
8.	<u>LITERATURVERZEICHNIS</u>	45
9.	<u>ABBILDUNGSVERZEICHNIS</u>	49
10.	<u>TABELLENVERZEICHNIS</u>	50
11.	<u>ANHANG</u>	51
11.1.	FRAGEBOGEN (ANHANG 1)	51
11.2.	SELBSTSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG (ANHANG 2)	67

1. Einleitung

1.1. Ausgangslage

Die Diagnostik ist ein integraler Bestandteil der logopädischen Arbeit (Achhammer & Beushausen, 2020, S. 54). Sie bildet die Basis der Sprachtherapie. Von der logopädischen Eingangsdiagnostik werden die Therapieziele sowie die Therapieplanung abgeleitet (Kannengieser, 2019, S. 10). Wird die mit der Diagnostik erfasste Leistung mit Normwerten verglichen, ergibt dies Aufschlüsse über das Ausmass einer Störung (Eicher, 2009, S. 45).

Doch genau dieser Vergleich mit den Normwerten ist oftmals nicht möglich. Die meisten deutschsprachigen Diagnostiken werden an einer Normstichprobe aus Deutschland geeicht und sind somit für die Schweiz nicht wirklich anwendbar. Zudem wird die Mehrheit der Diagnostiken an monolingualen Personen oder Kindern normiert. Dies hat zur Folge, dass die entsprechenden Normwerte für mehrsprachige Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht anwendbar sind. Ein Beispiel dafür ist der TROG-D, welcher mit einem expliziten Hinweis darauf aufmerksam macht, dass die Verwendung zu diagnostischen Zwecken bei mehrsprachigen Kinder mit grosser Vorsicht geschehen sollte (Fox-Boyer, Bäumer, Müller, Merzbecher & Bishop, 2023, S. 10).

Dies stellt die Fachschaft vor die grosse Frage, wie alle Menschen, die einer logopädischen Abklärung bedürfen, wissenschaftlich fundiert abgeklärt und diagnostiziert werden können.

Eine mögliche Antwort auf diese Frage ist das dynamische Testen. Das Dynamic Assessment zeigt eine vielversprechende Weiterentwicklung bisheriger diagnostischer Zugänge. Der Fokus liegt dabei nicht auf der Testung des aktuellen Könnens bzw. der Performanz einer Person, sondern konzentriert sich auf das Merkmal des Lernpotenzials. Das Lernpotenzial wird durch eine Verbindung von Messung und Förderung im Testprozess gemessen (Börnert-Ringleb & Wilbert, 2021, S. 102–103).

«Weltweit gibt es aktuell noch kein Testverfahren auf dem Markt, welches das Dynamic-Assessment-Format nutzt» (Ehlert, 2021a, S. 90). Möchte man das dynamische Testen im Therapiealltag anwenden, gibt es zwei Möglichkeiten: bestehende Aufgaben aus Testverfahren modifizieren oder Aufgaben selbst erstellen (Ehlert, 2024).

Das Dynamic Assessment scheint ein Lösungsansatz für die oben geschilderte Problematik zu sein – wie wird sie jedoch im Therapiealltag in der Praxis tatsächlich angewendet?

1.2. Persönlicher Bezug zur Thematik

In den verschiedenen Praktika ist die Autorin während dem diagnostischen Prozess immer wieder der Problematik begegnet, dass die Normen eines standardisierten Tests nicht anwendbar waren und das Testresultat mit einer allfälligen Diagnose somit an Aussagekraft verlor. Um diesen Konflikt zu umgehen, wurde der Autorin im Studium die Möglichkeit des dynamischen Testens vorgestellt. Auf den ersten Blick

schien es die ideale Lösung für das Problem zu sein. In der Praxis konnte die Autorin diese diagnostische Vorgehensweise aber nicht beobachten. Deshalb stellte sich der Autorin die Frage, wie bekannt das dynamische Testen in der Schweiz ist und ob es im Therapiealltag angewendet wird. Grundsätzlich wird das Dynamic Assessment vor allem für den Schulbereich der Logopädie präsentiert. Die Autorin fragte sich deshalb, ob sich das dynamische Testen auch im Frühbereich und im klinischen Bereich etabliert hat. Aufgrund dieser offenen Fragen hat die Autorin sich dazu entschieden, ihre Bachelorarbeit dieser Thematik zu widmen.

1.3. Zielsetzung und Fragestellungen

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, herauszufinden, wie verbreitet die Anwendung des dynamischen Testens in der Deutschschweiz ist und welche Logopädiebereiche dieses Verfahren bereits anwenden. Falls das dynamische Testen genutzt wird, ist die verwendete Methode ein weiterer Beleuchtungspunkt dieser Arbeit. Ebenfalls liegen die Gründe für oder gegen das Verwenden bzw. die Vor- und Nachteile der diagnostischen Vorgehensweise im Interessensbereich. So soll die Arbeit Aufschluss zu den Herausforderungen und Chancen des Dynamic Assessment im Therapiealltag bringen. Zudem wird die Vorgehensweise im diagnostischen Prozess von Logopäd:innen berücksichtigt, die keine Kenntnis über das dynamische Testen haben und die Normen nicht anwenden können. Es gilt dabei zu erkennen, welche alternativen Vorgehensweisen in der Praxis in diesem Fall angewendet werden und ob es gewisse Tendenzen gibt.

Fragestellung 1

Wie verbreitet ist die diagnostische Vorgehensweise des Dynamic Assessments in der Logopädie in der Deutschschweiz?

- Welche Bereiche der Logopädie kennen das Dynamic Assessment in der Deutschschweiz?
- Welche Bereiche der Logopädie verwenden das Dynamic Assessment in der Deutschschweiz?
- Welche Methoden des Dynamic Assessments werden verwendet?

Fragestellung 2

Womit ist das (Nicht-)verwenden des dynamischen Testens begründet?

- Was sind die Gründe für das Verwenden des Dynamic Assessments?
- Was sind die Gründe gegen das Verwenden des Dynamic Assessments?
- Was bräuchte es, damit Logopäd:innen, die das dynamische Testen bereits kennen, es auch im Berufsalltag anwenden?

Fragestellung 3

Wie gehen Logopäd:innen ohne Kenntnis des dynamischen Testens vor, wenn sie die Normen im diagnostischen Prozess nicht verwenden können?

1.4. Begrifflichkeiten

In dieser Arbeit werden die Begriffe Dynamic Assessment (DA) und dynamisches Testen synonym verwendet und gelegentlich mit DA abgekürzt. Ebenfalls werden die Bezeichnungen Diagnostik und Test bedeutungsgleich verwendet.

1.5. Abgrenzungen

Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf die Deutschschweiz. Die italienisch- und französischsprachige Schweiz sind nicht Teil dieser Arbeit. Dies ist damit begründet, dass diese Teile der Schweiz einerseits nicht mit dem DLV-Newsletter erreicht werden und andererseits der Aufwand für die Übersetzung der Umfrage im Rahmen der Bachelorarbeit zu gross ist.

1.6. Aufbau der Arbeit

Das *erste Kapitel* dient zur Einstimmung in das Thema des dynamischen Testens. Die Ausgangslage wird dabei kurz dargestellt und die Fragestellungen der Arbeit werden aufgeführt. Zudem werden die Abgrenzungen und der Aufbau der Arbeit aufgezeigt.

Im *zweiten Kapitel* werden die Grundlagen und Arten sowie Chancen und Herausforderungen der statischen und dynamischen Diagnostik vorgestellt und theoretisch beschrieben. Ergänzt wird dieses Kapitel einem kurzen Abriss über die Logopädie.

Im *dritten Kapitel* werden die konkretisierten Fragestellungen und Hypothesen dargelegt.

Das *vierte Kapitel* widmet sich der Forschungsmethodik.

Im *fünften Kapitel* werden die Ergebnisse der Online-Befragung dargestellt. Ebenso ist die Überprüfung der Hypothesen, welche zur Beantwortung der Fragestellungen führt, Fokuspunkt dieses Kapitels.

Im *sechsten Kapitel* werden die im vorherigen Kapitel dargestellten Ergebnisse diskutiert und interpretiert.

Das *siebte Kapitel* schliesst die Bachelorarbeit mit einem Fazit und einem Ausblick auf mögliche weitere Forschungstätigkeiten zur Thematik des dynamischen Testens ab.

2. Theoretische Grundlagen

2.1. Diagnostik in der Logopädie

Der Begriff Diagnostik stammt aus der griechischen Sprache und hat folgende Wortbestandteile: *dia* bedeutet durch, auseinander und *gnosis* bedeutet erkennen (Grohnfeldt, 2007, S. 66). Damit ist Durchforschung im Sinne von unterscheiden, entscheiden, erkennen und urteilen gemeint (Eicher, 2009, S. 40).

Diagnostik ist ein zielgerichteter und umfassender Prozess, welcher seinen Ursprung in einer spezifischen Fragestellung hat und diese zu beantworten versucht. Zu diesem Prozess gehört die Klärung der Ausgangsfrage sowie die Auswahl, Anwendung und Auswertung von geeigneten Methoden und Verfahren zu deren Beantwortung. Ebenso gehört die Interpretation der Ergebnisse, die Befunderstellung und das Bilden von Interventionsmassnahmen zum diagnostischen Prozess (Sachse, Bockmann & Buschmann, 2020, S. 169).

«Diagnostik hat keinen Selbstzweck» (Spreer, 2018, S. 10). Sie dient als Grundlage der Sprachtherapie. Therapieziele und Therapieplanung lassen sich aus dem Resultat der Diagnostik ableiten (Kannengieser, 2019, S. 10). Achhammer & Beushausen (2020) konkretisieren dies wie folgt: «ohne akribische Diagnostik ist jedoch eine sinnvolle Therapieplanung nicht möglich» (S. 54). Die Diagnostik dient der Erhebung und Aufbereitung von Informationen. Dies ist der Grundstein beim Treffen therapeutischer Entscheidungen. Zusätzlich lässt sich mittels Diagnostik die Effektivität der therapeutischen Intervention ermitteln (Beushausen & Grötzbach, 2019, S. 39).

Die Funktionen der Diagnostik in der Logopädie sind das Beschreiben, das Erklären, das Vorhersagen, das Planen sowie das Evaluieren (Ehlert, 2014, S. 16).

Die Diagnostik in der Logopädie beinhaltet unterschiedliche Methoden. Dazu gehören die Befragung (mündlich oder schriftlich), wie beispielsweise in der Anamnese, die Beobachtung sowie die Durchführung von standardisierter und normierter Diagnostik (Eicher, 2009, S. 43). Es gibt unterschiedliche Diagnostikverfahren: standardisierte normierte Verfahren, informelle Verfahren, systematische Beobachtung, prozessimmanenter Symptomabgleich und das dynamische Testen (Achhammer & Beushausen, 2020, S. 54).

Die vorliegende Arbeit fokussiert sich auf den Teil der Diagnostik, welche die Durchführung von standardisierten und/oder normierten Tests (= statisches Testen) sowie das dynamische Testen beinhaltet. Der Autorin ist es ein Anliegen, dass die Anamnese, die Beobachtung des Kommunikationsverhaltens und Spontansprachanalysen gleichwohl elementarer Bestandteil des diagnostischen Prozesses sind, wie die Durchführung von standardisierter Diagnostik. Auch ist zu beachten, dass die Diagnostik nicht alles über eine Person aussagt und gewisse Kategorisierungen entstehen können, die kritisch zu hinterfragen sind.

2.2. Statische Diagnostik

«Sprachdiagnostik beinhaltet das Messen der sprachlichen Fähigkeiten unserer Patienten und Patientinnen» (Ehlert, 2015, S. 6). Bei der Sprachfähigkeit handelt es sich jedoch um ein psychologisches Konstrukt, welches nicht direkt messbar ist (ebd.). Nicht messbare Konstrukte nennt man latente Variablen (Döring, 2023, S. 226). Latente Variablen werden anhand beobachtbaren (manifesten) Variablen operationalisiert, das heisst messbar gemacht (Döring, 2023, S. 229). Diese manifesten Variablen, welche die Sprachfähigkeit operationalisieren, sind beispielsweise der Wortschatzumfang oder die mittlere Äusserungslänge (Ehlert, 2015, S. 6).

In der Sprachdiagnostik wird der Einsatz von psychometrischen Tests zur Überprüfung der rezeptiven und produktiven sprachlichen Kompetenzen empfohlen (Petermann, Melzer & Rißling, 2016, S. 20). Beushausen und Grötzbach (2019) erklären, dass Tests die Eigenschaften, Fähigkeiten oder Merkmale bzw. Zustände von Personen erfassen (S. 35). Somit quantifizieren psychometrische Tests psychische und physische Merkmale von Menschen (Döring, 2023, S. 15).

Psychometrische Tests lassen sich in Leistungstests, Persönlichkeitstests und klinische Tests unterteilen. Leistungstests sind vollstrukturierte Verfahren, mit denen Leistungsmerkmale gemessen werden. Dabei müssen Testaufgaben bearbeitet werden, für die es eine objektiv «richtige» und «falsche» Lösung gibt (Döring, 2023, S. 448). Zu den Leistungstests gehören unter anderem Entwicklungstests und Intelligenztests (Beushausen & Grötzbach, 2019, S. 36). Persönlichkeitstests sind vollstrukturiert und messen individuelle Merkmale anhand von Selbstauskunftitems. Dabei gibt es im Unterschied zu den Leistungstests keine «korrekten» oder «falschen» Lösungen der Items. Es geht um die Selbstauskünfte über das typische Erleben und Verhalten von Personen (Döring, 2023, S. 452). Die klinischen Tests sind eine Sondergruppe der Persönlichkeitstests. Sie basieren auf Selbstauskünften zu den Symptomen psychologischer Störungen und helfen damit bei der Abgrenzung von Normalität zur Pathologie (Döring, 2023, S. 455). Eine Subgruppe der klinischen Tests sind die neuropsychologischen Tests, welche nicht auf Selbstauskünften, sondern auf Testaufgaben basieren. Dazu gehören unter anderem Verfahren zur Messung von Sprachstörungen (Döring, 2023, S. 456). Diagnostiken im Kindersprachbereich zur Beschreibung des Sprachentwicklungsstandes lassen sich bei den Entwicklungstests verordnen. Tests im Erwachsenenbereich zur Beschreibung des sprachlichen Verhaltens lassen sich den klinischen Tests zuordnen (Beushausen & Grötzbach, 2019, S. 36).

Abbildung 1: Übersicht über die psychometrischen Tests (eigene Abbildung)

«Kennzeichnend für einen psychometrischen Test – im Unterschied zum standardisierten Fragebogen – ist insbesondere seine Normierung bzw. Eichung [...], d.h. die Bereitstellung von Normwerten (Testergebnisse repräsentativer Bevölkerungsgruppen)» (Döring, 2023, S. 427). Von standardisierten Tests spricht man, wenn diese in der Durchführung, Auswertung und Interpretation so detailliert beschrieben sind, dass sie von verschiedenen Anwender:innen gleichermassen durchgeführt, ausgewertet und interpretiert werden (Beushausen & Grötzbach, 2019, S. 38). Man spricht bei diesen Vorgehensweisen vom statischen Testen. Der Begriff statisch bezieht sich dabei auf die Rolle der Testleitung. Die Testleitung beobachtet das sprachliche Verhalten, um Defizite zu erkennen und greift dabei nicht aktiv in den Testvorgang ein. Solche Tests sind normalerweise normiert (Beushausen & Grötzbach, 2019, S. 42).

Eine Analogie für die statische Diagnostik ist eine Leiter. Die Leiter ist immer gleich gross und passt sich nicht an ihre Umgebung oder individuelle Gegebenheiten an.

Abbildung 2: Leiter als Analogie für statische Diagnostik

2.2.1. Grundlagen der statischen Diagnostik

Diagnostiken basieren auf der Testtheorie. Es wird zwischen der klassischen und der probabilistischen Testtheorie unterschieden (Beushausen & Grötzbach, 2019, S. 42). Die klassische Testtheorie nimmt an, dass «[...] das Testergebnis direkt dem wahren Ausprägungsgrad des untersuchten Merkmals entspricht, dass aber jede Messung oder jedes Testergebnis zusätzlich von einem Messfehler überlagert ist» (Döring, 2023, S. 456). Die probabilistische Testtheorie hingegen basiert auf der Annahme, «[...] dass die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Antwort auf ein einzelnes Item von Merkmalen des Items (Item -Parameter) und latenten Merkmalen der Person (Personen-Parameter) abhängt» (Döring, 2023,

S. 456). Die Antwort auf Testaufgaben sind Indikatoren für verborgene Fähigkeiten und Merkmale (Beushausen & Grötzbach, 2019, S. 42).

Testverfahren müssen verschiedene Anforderungen erfüllen, damit ein verlässliches Urteil gefällt werden kann. Dies wird in Form von Gütekriterien und Nebengütekriterien dargestellt. Zu den Gütekriterien gehören die Objektivität, die Reliabilität und die Validität. Die Objektivität beschreibt die Unabhängigkeit der Testergebnisse von den Personen, die den Test durchführen, auswerten und interpretieren (Petermann et al., 2016, S. 32–33). Die Reliabilität beschreibt, in welchem Ausmass ein Test ein zu messendes Merkmal stabil messen kann. (Spreer, 2018, S. 38). «Die Validität oder Gültigkeit eines Tests gibt an, in welchem Grad er wirklich das misst, was er messen soll» (Beushausen & Grötzbach, 2019, S. 47).

Die Nebengütekriterien beschreiben die Qualität sowie die Einsatzmöglichkeiten eines Testverfahrens (Spreer, 2018, S. 39). Zu den Nebengütekriterien gehören unter anderem die Normierung, die Ökonomie und die Nützlichkeit. So sind psychometrische Tests in der Regel normiert, um die Leistung von getesteten Personen einordnen zu können. Diese Normen werden in Untersuchungen an grossen Stichproben ermittelt. Aus den Testergebnissen dieser Stichprobe werden Kennwerte (Mittelwerte und Streuungsmasse) berechnet. Diese Kennwerte lassen sich mit den Ergebnissen der getesteten Person vergleichen. So lässt es sich ermitteln, ob die Person im Vergleich zur Normstichprobe gleichwertig (= durchschnittlich), über- oder unterdurchschnittlich abgeschnitten hat, was zu einer allfälligen Diagnose führen kann (Beushausen & Grötzbach, 2019, S. 49). Die Normen sollten aktuell, das heisst nicht älter als zehn Jahre sein. Die Ökonomie als Nebengütekriterium verlangt, dass Tests möglichst einfach durchführbar, auswertbar und interpretierbar sind (Petermann et al., 2016, S. 36). Der Aufwand soll also im Verhältnis zum Nutzen stehen, was besonders relevant für die Praxis ist (Beushausen & Grötzbach, 2019, S. 50). Weitere Nebengütekriterien sind die Relevanz, die Sensitivität und die Spezifität. Ein Test soll einen Nutzen für die Praxis haben (= Relevanz). Die Sensitivität gibt Auskunft über die Wahrscheinlichkeit, mit der eine auffällige Person als solche identifiziert wird, also eine korrekte positive Diagnose gestellt wird. Die Spezifität hingegen beschreibt die Wahrscheinlichkeit einer korrekten negativen Diagnose, also dass eine unauffällige Person auch als solche erkannt wird (Petermann et al., 2016, S. 37). In den Manualen von Diagnostikverfahren sind die Angaben zu den jeweiligen Güte- und Nebengütekriterien zu finden (Spreer, 2018, S. 40).

2.2.2. Arten von statischer Diagnostik

Statische standardisierte Diagnostiken lassen sich in zwei Gruppen einteilen: normorientierte und kriteriumsorientierte Tests (Beushausen & Grötzbach, 2019, S. 42)

Beim normorientierten Vorgehen wird das individuelle Testergebnis mit dem Ergebnis der Normstichprobe in Relation gesetzt (Beushausen & Grötzbach, 2019, S. 42). Für diesen Vergleich braucht es Normen. Die Normen werden anhand von repräsentativen Bezugsgruppen gewonnen. Die Grösse und Repräsentativität der Eichstichprobe, in Bezug auf verschiedene Parameter wie Alter, Geschlecht oder Wohnort, haben einen grossen Einfluss auf die Qualität der Normen (Ehlert, 2021b, S.

13). «Mithilfe dieser statistischen Norm können die Ergebnisse eines Individuums über die Gauß'sche Normalverteilungskurve, [...], verglichen und eingeordnet werden» (Ehlert, 2021b, S. 13). Testrohwerte werden in «Prozentränge» und «t-Werte» transformiert. Diese Standardwerte können zudem auch über verschiedene Diagnostikverfahren hinweg miteinander verglichen werden (Ehlert, 2021b, S. 14). Unter der Norm zu sein, bedeutet eine Abweichung des Testergebnisses von mindestens 1,5 Standardabweichungen von der Altersnorm. Dies entspricht einem Prozentrang von 6,7 oder kleiner bzw. einem t-Wert von 35 oder kleiner (Ptok, Kühn, Jungheim, Schwemmler & Miller, 2014, S. 269). Es geht also um interindividuelle Vergleiche, das sind Vergleiche zwischen Personen (Döring, 2023, S. 428). Ein Beispiel aus der Logopädie für eine normorientierte Diagnostik ist der Wortschatz- und Wortfindungstest für 6- bis 10-Jährige (WWT 6-10) (Glück, 2011).

Bei kriteriumsorientierten Diagnostiken wird ein individueller Testwert mit einem vorab definierten Kriterium oder Schwellenwert verglichen (Döring, 2023, S. 428). Ein logopädisches Beispiel für das kriteriumsorientierte Vorgehen ist auf der linguistischen Ebene der Morphologie-Syntax die Profilanalyse von Harald Clahsen (Clahsen, 1986).

Im Kindersprachbereich verfolgen die meisten Diagnostiken das normorientierte Vorgehen (Ehlert, 2021b, S. 12). In der Praxis lässt sich mit der Patholinguistischen Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen (PDSS) von Kauschke, Dörfler, Sachse & Siegmüller, 2023 auch eine Kombination von den beiden Ansätzen finden (Ehlert, 2021b, S. 14). Sowohl die normorientierte als auch die kriteriumsorientierte Diagnostik geben Auskunft über den aktuellen Zustand bzw. die Sprachfähigkeit einer Person. Sie bilden also den Status quo ab, sei es im Vergleich zu einer Norm oder über die Entscheidung der (Nicht-)Erfüllung einer Bedingung (kriteriumsorientiert) (Beushausen & Grötzbach, 2019, S. 39).

2.2.3. Chancen und Grenzen der statischen Diagnostik

Ein Vorteil standardisierter und normierter Testungen ist die Vergleichbarkeit eines individuellen Ergebnisses mit der Norm. Das Ergebnis kann somit objektiv interpretiert werden und die Aussagen darüber sind in der Regel valide und reliabel. So werden Mess- und Interpretationsfehler minimiert. Die statistischen Kennwerte wie der t-Wert oder der Prozentrang helfen Logopäd:innen, eine Sprachstörung zu objektivieren und somit greifbarer zu machen (Beushausen & Grötzbach, 2019, S. 50–51).

Im Rahmen einer standardisierten Sprachdiagnostik werden die Kompensationsstrategien von Kindern ausgeschaltet, sodass man einen eindeutigen Eindruck der Sprachkompetenz erhält. Im Alltag bedienen sich Kinder aber oftmals solchen Strategien wie Gestik und Mimik (Petermann et al., 2016, S. 38). Es stellt sich nun die Frage, ob diese Reduktion auf die sprachliche Kompetenz sinnvoll ist, da sie kaum dem Alltag entspricht. Ehlert (2021b) kritisiert ebenfalls die fehlende Deckungsgleichheit zwischen der kommunikativen Realität der Kinder und Erwachsenen mit den in der Diagnostik untersuchten sprachlichen Zielstrukturen (S. 24).

Betrachtet man logopädische Diagnostiken im Blickwinkel der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) wird vor allem der Bereich der Körperfunktionen, also die formalen

sprachlichen Fähigkeiten, wie beispielsweise morphologisches Wissen, erfasst. Im Vergleich dazu existieren nur wenige Tests, welche die ICF-Ebene «Aktivität» (bspw. die pragmatischen Fähigkeiten) und/oder die Ebene der Partizipation (bspw. das Einnehmen einer sozialen Rolle) erfassen (Beushausen & Grötzbach, 2019, S. 40). Nur die ganzheitliche Betrachtung aller Ebenen der ICF gibt einen Einblick, wie die tatsächliche Wirklichkeit einer Person aussieht oder aussehen könnte. Statische Diagnostiken geben uns somit nur einen von vielen Blickwinkeln dieser Wirklichkeit.

Es ist anzufügen, dass die Beurteilung der sprachlichen Fähigkeiten durch Performanztestung des Status quo kritisch zu betrachten ist. Ehlert (2021b) erläutert die Problematik wie folgt: «Die Momentaufnahmen der gängigen Sprachentwicklungstests beruhen auf der Annahme, dass sich zukünftiges Lernen aus dem Produkt vorangegangenen Lernens ableiten lässt. Zur Bestimmung der Zukunft wird demnach in die Vergangenheit geschaut» (S. 23). Diese Logik wird «product from process» oder «past-to-present-model» genannt (Ehlert, 2021b, S. 23). Die Fähigkeit des Lernens wird also über das Ergebnis des Lernens gemessen. Dem geht die Annahme voraus, dass sich die Leistung, welche wir erbringen, mit unserem Potenzial, das in uns steckt, gleichsetzen lässt (Ehlert, 2015, S. 7). Diese Ableitung kann aber nur gemacht werden, wenn die Lernbedingungen bis dato optimal und vergleichbar waren oder wenn man annimmt, dass alle Menschen eines Alters dieselben (Lern-)Erfahrungen gemacht haben (Ehlert, 2021b, S. 24). Trifft dies nicht zu, so misst eine Testung unter Umständen nur die ungünstigen Lernbedingungen eines Kindes (Ehlert, 2015, S. 7). Dieses Kriterium der gleichen bzw. optimalen Lernbedingungen trifft nicht obligatorisch bei jeder Person zu, ein Beispiel dafür sind mehrsprachig aufwachsende Kinder. Dem rückwärts gerichteten Blick auf das Lernen ist aber einzuräumen, dass bisheriges Lernen häufig mit dem zukünftigen Lernen korreliert. Dieser Zusammenhang ist aber dennoch nicht als Automatismus zu verstehen (Ehlert, 2021b, S. 24).

Mehrsprachig aufwachsende Kinder, welche mit psychometrischen Verfahren in der Logopädie getestet werden, zeigen pointiert weitere Schwächen und Grenzen der statischen Diagnostik auf (Ehlert, 2021b, S. 15). Einerseits fehlt es an Diagnostiker:innen, welche die Sprachen der Kinder so beherrschen, um diese gewissenhaft beurteilen zu können. Andererseits besteht ein genereller Mangel an diagnostischen Verfahren für mehrsprachig aufwachsende Kinder. Viele Diagnostiken sind nicht so normiert und konstruiert, dass sie den Anforderungen des Spracherwerbs mit dem Hintergrund von Mehrsprachigkeit entsprechen (Petermann et al., 2016, S. 30–31). Kohnert (2010) hält die Herausforderungen wie folgt fest: «Given the extraordinary heterogeneity in experiences and resulting proficiency among typically developing bilingual children, there are a host of formidable challenges for the development of standardized, norm-referenced measures for any particular group of dual-language learners» (S. 463).

2.3. Dynamische Diagnostik

«Dynamic Assessment ist ein Sammelbegriff unter dem sich verschiedenen diagnostische Vorgehensweisen zur Erfassung der Veränderbarkeit psychischer Merkmale und kognitiver Funktionen subsumieren lassen» (Ehlert, 2015, S. 8). Im Gegensatz zur statischen Diagnostik, bei der versucht wird, den Einfluss der Testleitung auf die zu Testenden möglichst gering zu halten, um das Gütekriterium der Objektivität zu erlangen und die unbeeinflusste (Sprach-)Performanz zu erfassen, ist der Einfluss

bzw. die Interaktion zwischen der Testleitung und den zu Testenden ein elementarer Bestandteil des Dynamic Assessments. Somit vernachlässigt die Vorgehensweise des dynamischen Testens das Gütekriterium der Objektivität (Ehlert, 2015, S. 8–9).

Konträr zur statischen Diagnostik betrachtet die dynamische Diagnostik nicht den Status quo (Performanz), sondern das Lernpotenzial in der Testung selbst. Das Lernen wird dabei in der Interaktion mit der Testleitung mittels verschiedener Methoden simuliert und die Kinder erhalten so die Möglichkeit, ihre Leistungen mit Unterstützung innerhalb der Testung zu verbessern (Ehlert, 2021b, S. 79). Das Lernpotenzial zeigt dabei die Veränderbarkeit der Leistung eines Kindes in Interaktion mit einer erwachsenen Person (Ehlert, 2015, S. 9). Demzufolge wird nicht nur das Produkt des Lernens, sondern auch der Prozess des Lernens innerhalb der Testung analysiert (Lorusso et al., 2023, S. 3). Das dynamische Testen erfasst die intraindividuelle Variabilität und zeichnet sich durch eine Verbindung von Testung und Förderung aus (Beushausen & Grötzbach, 2019, S. 42). Das Dynamic Assessment ist aber nicht als Förderung an sich zu verstehen. Aufgrund der Kürze und des Umfangs werden keine längerfristigen Fördereffekte erwartet (Börnert-Ringleb & Wilbert, 2021, S. 104).

Eine passende Analogie für die dynamische Diagnostik ist eine Sprungfeder. Die Sprungfeder passt sich flexibel an die individuellen Gegebenheiten an und reagiert auf den jeweiligen (Kraft-)Input.

Abbildung 3: Sprungfeder als Analogie für dynamische Diagnostik

2.3.1. Grundlagen des Dynamic Assessments

Die Idee des dynamischen Testens hat eine lange bis in die Anfänge der Psychodiagnostik zurückreichende Geschichte (Guthke, Beckmann & Wiedl, 2003, S. 225). Die theoretische Basis des dynamischen Testens stammt vor allem aus den Arbeiten der Entwicklungspsychologen Lev Vygotskiï und Reuven Feuerstein (Ehlert, 2015, S. 10).

Vygotskiï beeinflusste das Paradigma des Dynamic Assessments vor allem mit seiner Theorie über die Zone der nächsten Entwicklung (Ehlert, 2021b, S. 91). Die Zone der nächsten Entwicklung beschreibt Vygotskiï dabei wie folgt: «[...] is the distance between the actual development level as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers» (Vygotskiï & Cole, 1978, S. 86).

In Bezug auf die Diagnostik kritisiert Vygotskiï, dass es nicht ausreicht, sich auf den aktuellen Entwicklungsstand zu fokussieren und somit nur zu bestimmen, welche Funktionen und Fähigkeiten bereits voll ausgebildet sind, also eine abgeschlossene Entwicklungsperiode betreffen. In der Diagnostik geht es mehr darum, herauszufinden, wo die Zone der nächsten Entwicklung liegt, das heisst, welche Prozesse sich gerade in der Entwicklung befinden (Ehlert, 2021b, S. 97).

Abbildung 4: Entwicklungszonen nach Vygotskij (in Anlehnung an Winkes & Till, 2023)

Feuerstein legte mit seiner Definition von Intelligenz, seiner Theorie der Mediated Learning Experience sowie seinen Erkenntnissen über Diagnostik den Grundstein des Dynamic Assessment Paradigmas. Dabei betrachtete er die Intelligenz nicht als feststehende Eigenschaft, sondern als veränderbarer Zustand. Für Feuerstein ist das Lernen ein Teil der Intelligenz. Mit der Mediated Learning Experience beschreibt er die Art und Weise wie Lernen stattfindet, als Lernen im direkten Stimuluskontakt (Kind-Stimulus) oder über Vermittlung (Mediation) durch ein kompetentes Gegenüber (Kind-Gegenüber-Stimulus). Das Gegenüber nimmt dabei eine vermittelnde Rolle ein und dient als Filter zwischen Stimulus und Kind. Das kompetente Gegenüber kann in der Mediation einerseits externe Faktoren beeinflussen, wie beispielsweise die Frequenz, die Intensität oder den Kontext der Aufgabe. Andererseits können auch interne Faktoren des Kindes wie das Wecken von Neugier oder die Aufmerksamkeitslenkung beeinflusst werden (Ehlert, 2021b, S. 101–102).

Abbildung 5: Mediated Learning Experience nach Feuerstein (in Anlehnung an Ehlert, 2021b)

Mit den Erkenntnissen über die Mediated Learning Experience und über die Veränderbarkeit der Intelligenz entwickelte Feuerstein das Learning Propensity Assessment Device (LPAD), welches nachfolgende vier Bereiche der klassischen Diagnostik modifiziert.

1. Die **Struktur** des Testes wird so gestaltet, dass sie Lehr- und Lernsituationen ermöglicht.
2. Die **Testsituation** wandelt sich von einer Einbahnstrasse der Kommunikation zu einem dialogischen Austauschprozess.
3. In der **Auswertung** verschiebt sich der Fokuspunkt vom Produkt (Performanz) auf den Prozess.
4. Die **Ergebnisse** werden als Hinweise auf die kognitive Modifizierbarkeit gewertet (Ehlert, 2021b, S. 107).

Diese vier Modifikationen der statischen Testung bilden das Fundament des dynamischen Testens.

Das Dynamic Assessment basiert somit nach Feuerstein auf folgenden Annahmen über die menschliche Kognition (Ehlert, 2021b, S. 80):

- Veränderbarkeit von kognitiven Fähigkeiten
- Äussere (externe) und innere (interne) Faktoren bestimmen, was von den kognitiven Fähigkeiten in der Performanz gezeigt wird

Ehlert (2021b) beschreibt das Dynamic Assessment als Versuch des Zusammenbringens von internen und externen Entwicklungsfaktoren in die Diagnostik (S. 79). Nebst der Integration von Veränderung in die Testung zeichnet sich das Dynamic Assessment durch seine Potenzialorientierung aus. Während der Testung wird versucht, bestmögliche Bedingungen für (sprachliches) Lernen zu bieten, damit volles Lernpotenzial aktiviert werden kann (Ehlert, 2021a, S. 89).

Um Lernen im dynamischen Testen zu erfassen, werden quantitative und qualitative Merkmale aufgezeichnet. Zu den quantitativen Parametern gehören beispielsweise die Unterschiede zwischen den Testresultaten der Prä- und Posttestung im Sinne von «Gain Scores». Qualitative Merkmale, wie beispielsweise die Problemlösefähigkeit, werden beobachtend erfasst (Ehlert, 2021b, S. 87–88).

2.3.2. Arten von Dynamic Assessment

In der Literatur werden mehrheitlich zwei Methoden des Dynamic Assessments diskutiert, nämlich die Test-Teach-Retest Methode und die Graduated Prompting Methode. Je nach Umsetzungsart lässt sich das dynamische Testen in einer oder mehreren Sitzungen durchführen (Börnert-Ringleb & Wilbert, 2021, S. 103). Die Gemeinsamkeit dieser beiden Vorgehensweisen des dynamischen Testens ist die Messung des Lernpotenzials, um so die Umgebungsfaktoren ausschalten zu können (Winkes & Till, 2023, S. 245).

Der Test-Teach-Retest Ansatz beinhaltet eine statische Vorher-Nachher Testung. Zwischen den beiden Testungen findet eine individuell auf das Kind angepasste Lernphase statt. Der Prätest gilt als Baseline und die Veränderbarkeit wird mittels Vergleichs zwischen Prä- und Posttest sichtbar gemacht. Der Posttest ist meistens eine Wiederholung des statischen Prätests (Ehlert, 2021b, S. 85). Die absolute Höhe des Testergebnisses spielt dabei keine Rolle, da im Vergleich des Prä- und Posttests der Zuwachs

der Testrohwerte analysiert wird (Börnert & Wilbert, 2016, S. 103). In der Teach-Phase findet eine gezielte, Lernen anregende Intervention statt, welche das Ziel verfolgt, dem Kind die für die Aufgaben benötigten Kompetenzen zu vermitteln (Ehlert, 2021b, S. 85). Die Teach-Phase wird häufig im Sinne der Mediated Learning Experience nichtstandardisiert und individuell auf die Bedürfnisse des Kindes zugeschnitten durchgeführt (Winkes & Till, 2023, S. 246). Die Förderung ist somit nicht statisch und hat keinen definierten Umfang, sie ist eine dynamische Reaktion auf die Kompetenzentwicklung des Kindes (Börnert-Ringleb & Wilbert, 2021, S. 103). Das Test-Teach-Retest Verfahren erstreckt sich meistens über mehrere Wochen hinweg (Ehlert, 2021b, S. 85).

Beim Graduated Prompting Ansatz wird nur einmal getestet. Dieser Ansatz wird deshalb auch als Train-Within-Test bezeichnet. Während der Testung werden dem Kind von der Testleitung hierarchisch gesteigerte Hilfestellungen zur Bearbeitung der Testaufgaben angeboten. Diese Hilfen unterscheiden sich jeweils im Grad ihrer Explizitheit. Eine maximale Explizitheit der Hilfestellung ist die Vorgabe der korrekten Lösung (Ehlert, 2021b, S. 85). Bei den Hilfestellungen kann es sich um standardisiertes Feedback, Denkhilfen, Instruktionenveränderungen, Einbau von Motivationsanreizen oder um die systematische Variation der Aufgabenkonstruktion handeln (Ehlert, 2021b, S. 87).

Bei der Graduated Prompting Methode wird üblicherweise die zur Lösung benötigten Anzahl bzw. Intensität der Hilfestellungen genauer analysiert. Der Gedanke des Einbezugs von gestuften Hilfestellungen ist in der Logopädie bereits aus der Therapiephase bekannt und entspricht dem Verhalten professioneller Therapeut:innen. Diese Hilfestellungen werden im Dynamic Assessment auf strukturierte Weise in die Diagnostik integriert (Ehlert, 2021a, S. 89–91). Im Vergleich zur Test-Teach-Retest Methode sind Testung und Lernen zeitlich enger verknüpft (Ehlert, 2021b, S. 85).

Abbildung 6: Ablauf Test-Teach-Retest (in Anlehnung an Ehlert, 2021b)

Abbildung 7: Ablauf Graduated Prompting (in Anlehnung an Ehlert, 2021b)

In beiden Umsetzungsmöglichkeiten des Dynamic Assessments wird also die situative (Sprach-)Lernfähigkeit angeregt und bewertet. Daraus wird versucht, Rückschlüsse auf das langfristige Lernen zu ziehen. Diejenigen, welche sich als gute situative Lernende erweisen, deren langfristige sprachliche Lernprognose wird ebenfalls positiv bewertet. Lernende, welche situatives Lernen nur mit Hilfe starker Unterstützung zeigen oder nur wenig situativen Lernerfolg aufweisen, deren langfristige (sprachliche) Lernprognose wird schlechter bewertet bzw. Therapiebedarf wird vermutet (Ehlert, 2021a, S. 89).

Neben der Analyse des Lernzuwachses oder der Anzahl benötigten Hilfen innerhalb der Testung wird beim dynamischen Testen häufig auch das Verhalten des Kindes während der Testung zur Einschätzung miteinbezogen. Es werden Verhaltensaspekte analysiert, welche das situative Lernen beeinflussen können (Ehlert, 2021a, S. 90). Dazu gehört beispielsweise die Aufmerksamkeit, die Selbstkorrekturen des Kindes, den Transfer auf andere Aufgaben, die Frustrationstoleranz oder die Motivation (Ehlert, 2024). Dies entspricht den bereits erwähnten qualitativen Parametern des Lernens.

Das dynamische Testen ist von der Lernverlaufsdiagnostik klar abzugrenzen. Das Dynamic Assessment schafft Testsituationen, in denen das Lernpotenzial eines Kindes gemessen wird. Die Lernverlaufsdiagnostik hingegen nutzt wiederholte Kurzmessungen, um Leistungsverläufe über mehrere Wochen hinweg graphisch darzustellen. So kann die Passung zwischen Intervention und Kind überprüft werden (Winkes & Till, 2023, S. 244). Weiter ist das Dynamic Assessment vom Response to Intervention Modell (RTI-Modell) zu differenzieren. Im Gegensatz zum dynamischen Testen, welches sich auf Individuen fokussiert, ist das RTI-Modell ein schulübergreifendes, langfristiges System. Wie auch bei der Lernverlaufsdiagnostik wird im RTI-Modell der aktuelle Lernstand mit wiederholter statischer Testung betrachtet (Ehlert, 2021b, S. 84).

2.3.3. Chancen und Grenzen der dynamischen Diagnostik

Eine grosse Chance des dynamischen Testens ist, dass der kindliche Entwicklungsstand trotz der individuellen und variablen Lernumwelthistorie (= externe Faktoren) erfasst werden kann (Ehlert, 2021b, S. 89). Das dynamische Testen scheint sich besonders dafür zu eignen, um mögliche Ungleichheiten in testrelevanten Vorerfahrungen aufgrund kultureller Unterschiede oder geringerer Zugänge zu Bildungsgelegenheiten zu kompensieren (Börnert-Ringleb & Wilbert, 2021, S. 102).

Daher eignet sich das Dynamic Assessment auch für ansonsten schwer zu testende Personengruppen, wie beispielsweise mehrsprachige Personen oder Personen mit eingeschränkter Lernfähigkeit. Der vorwärts gerichtete Blick liefert zudem präzisere Voraussagen über die zukünftige Entwicklung, als dies klassische statische Verfahren tun. Zudem liefert das Dynamic Assessment differenziertere Hinweise für die Ableitung von therapeutischen Massnahmen. Auch werden mit dem dynamischen Testen Bodeneffekte besser aufgefangen (Ehlert, 2021b, S. 89). Bei Bodeneffekten handelt es sich um ein Phänomen in Tests, bei dem unterschiedlich schlechte oder niedrige Testwerte nicht gut differenziert werden (Hogrefe, 2019).

Das dynamische Testen kann und soll das klassische statische Testen nicht ersetzen. Es kann aber einen Beitrag leisten, die Diagnostik ganzheitlicher zu gestalten und näher am Therapieprozess zu denken (Ehlert, 2015, S. 16).

Einige Herausforderungen stellen sich beim dynamischen Testen trotz seiner Vorteile ein. Einerseits ist der zeitliche Aufwand für Therapeut:innen, insbesondere beim Test-Teach-Retest Verfahren, grösser gegenüber dem statischen Testen. Andererseits stellt das dynamische Testen aufgrund der fehlender Standardisierung von Durchführung und Auswertung höhere Anforderung an die Testleitung (Ehlert, 2021b, S. 90). Der erhöhte Zeitaufwand wirft Fragen bezüglich der Praktikabilität und Effizienz des dynamischen Testens auf (vgl. Nebengütekriterien) auf. Aufgrund des individualisierten Charakters der dynamischen Diagnostik lassen sich Fragen bezüglich der Validität des Vorgehens stellen (Hunt, Nang, Meldrum & Armstrong, 2022, S. 600).

Weiter wird in der Literatur diskutiert, was der genaue Messgegenstand des Dynamic Assessments ist. Handelt es sich beim Lernpotenzial um eine eigenständige Variable oder misst das dynamische Testen eher die Intelligenz? Auch diese Unklarheit betrifft das Gütekriterium der Validität des Dynamic Assessments (Ehlert, 2021b, S. 90).

2.4. Vergleich statische vs. dynamische Diagnostik

Die nachfolgende Tabelle bietet einen stichwortartigen Überblick zu den Unterschieden zwischen der statischen und der dynamischen Diagnostik.

Tabelle 1: Vergleich statische und dynamische Diagnostik (in Anlehnung an Ehlert, 2021b)

	Statische Diagnostik	Dynamische Diagnostik
Analogie	Leiter	Sprungfeder
Fragestellung	Wieviel und was hat ein Kind im Vergleich zu Gleichaltrigen gelernt?	Wie und wieviel lernt das Kind in neuen Lernsituationen?
Abbild	Status quo (Performanz)	Lernpotenzial (Kompetenz mit Hilfe)
Testdurchführung	Standardisiert Kind soll Item ohne Hilfe lösen	Standardisiert – individuell Kind soll Item mit Hilfe lösen
Rolle Testleitung	Neutral, passiv, beobachtend, Interaktion mit Kind nicht gewünscht (Objektivität)	Unterstützend, aktiv, teilnehmend, Interaktion mit dem Kind erwünscht
Testauswertung	Anzahl korrekt und inkorrekt gelöste Items, t-Werte, Prozenträge	Ausmass und Art des Lernzuwachses, Anzahl und Qualität der benötigten Hilfestellungen, Verhalten während der Testung
Interventionsplanung	Abgeleitet von den betroffenen linguistischen Ebenen	Abgeleitet von den betroffenen linguistischen Ebenen sowie von den Lernstrategien des Kindes

2.5. Logopädie

Im Jahre 1913 führte der Wiener Facharzt für Sprach- und Stimmheilkunde Emil Fröschels die Bezeichnung Logopädie ein (Grohnfeldt, 2012, S. 12). Der Begriff Logopädie lässt sich aus den altgriechischen Wörtern *lógos* und *paideuein* ableiten. *Lógos* bedeutet Wort und *paideuein* steht für erziehen. Logopädie bedeutet also Personen zum Sprechen sowie zur Kommunikation zu erziehen (Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband, 2012, S. 2).

Logopäd:innen arbeiten mit Säuglingen, Vorschul- sowie Schulkindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Die Logopädie findet in den verschiedensten Institutionen statt: in der Volksschule, in Sprachheilkindergärten und -schulen, in Sonderschulen, in diversen Spitälern und Rehabilitationskliniken sowie in privaten Praxen (Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach, 2024, S. 3).

Diese Vielfalt an Einsatzorten zeigt, dass es zahlreiche Arbeitsfelder der Profession Logopädie gibt. Die Logopädie lässt sich grob in drei Bereiche aufteilen. Die Aufgabe der Logopädie zeigt sich in allen drei Bereichen identisch.

In den nachfolgenden Kapiteln werden diese Aufgaben der Logopädie sowie die Logopädie-Bereiche vorgestellt.

2.5.1. Aufgabe der Logopädie

Logopäd:innen sind für Prävention, Erfassung und Diagnostik, Beratung und Therapie von Störungen der gesprochenen und geschriebenen Sprache, des Sprechens, der Stimme, des Schluckens sowie der Myofunktion und der damit assoziierten Kommunikationsstörungen zuständig. Die stetige Weiterbildung oder wissenschaftliche Tätigkeit in der Forschung gehören ebenfalls zum Aufgabenbereich von Logopäd:innen. (Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach, 2024, S. 3). Logopäd:innen besitzen somit vielseitige Kompetenzen in Diagnostik, Förderung, Therapie und Beratung .

2.5.2. Bereiche der Logopädie

Übergeordnet kann man die Logopädie in drei Tätigkeitsbereiche aufteilen.

Der **Frühbereich** der Logopädie hat Kinder vor dem Kindergartenalter, deren Sprachentwicklung verzögert oder gestört ist sowie Kinder im Vorschulalter, die Mühe mit Schlucken haben, als Klientel (Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband, 2025). Logopäd:innen, welche im Frühbereich tätig sind, arbeiten meistens in eigenständigen Praxen.

Logopäd:innen, die im **Schulbereich** arbeiten, sind für alle Kinder der Schule zuständig (Kindergarten – Oberstufe). Logopädische Therapie im Kindergarten und in der Schule unterstützt Kinder und Jugendliche in der gesprochenen und geschriebenen Sprache auf den verschiedenen linguistischen Ebenen und Modalitäten (Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden, 2025a).

Logopäd:innen im **klinischen Bereich** behandeln Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen und therapieren Fazialis Paresen. Auch bei Sprachabbauprozessen infolge einer Demenz kann die klinische Logopädie hilfreich sein. Institutionen, in denen klinische Logopäd:innen tätig sind, sind Akutspitäler, Rehabilitationskliniken sowie freie Praxen (Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden, 2025b).

2.5.3. Dynamic Assessment in der schweizerischen Logopädieausbildung

2.5.3.1. Die vier Logopädie-Ausbildungsstätten der Schweiz

In der Schweiz gibt es vier Studienorte, an denen man das Bachelordiplom in Logopädie erlangen kann: die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Basel, die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich, die Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach (SHLR) und die Universität Freiburg. Die Diplome der genannten Ausbildungsstätten sind durch die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und die kantonalen Gesundheitsdepartemente anerkannt (Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband, 2012, S. 6–7).

2.5.3.2. Dynamic Assessment im Logopädiestudium

Zu den Grundpfeiler der logopädischen Studiengängen gehören neben den Bezugswissenschaften und Praktika im Kinder- und Erwachsenenbereich auch die Diagnostik, Therapie, Förderung, Rehabilitation und Beratung in den Gebieten Sprache, Sprechen, Stimme und Schlucken (Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband, 2012, S. 6). Die Diagnostik ist demnach ein wichtiger Grundbaustein der Ausbildung. Das dynamische Testen wird in den schweizerischen Logopädie-Ausbildungsstätten folgendermassen übermittelt:

- An der Universität Freiburg wird das dynamische Testen im Rahmen der Lehrveranstaltung zu semantisch-lexikalischen Störungen sowie im Seminar zur Mehrsprachigkeit thematisiert. Im vergangenen Jahr besuchten die Studierenden einen vierstündigen Workshop zu einem Forschungsprojekt zum Thema Dynamic Assessment. (J. Winkes, pers. Mitteilung, 16.01.2025).
- Die Diskussion über das Dynamic Assessment wie auch die entsprechenden Methoden und Verfahren sind Bestandteil des Logopädiestudiums an der PH FHNW (J. Weisser, pers. Mitteilung, 15.01.2025).
- An der SHLR spielt das Dynamic Assessment in den logopädischen Modulen wie auch in der berufspraktischen Ausbildung eine Rolle. Dabei wird das Thema individuell von den Dozierenden in den unterschiedlichen Modulen behandelt (E. Choudery, pers. Mitteilung, 14.01.2025).
- An der HfH wird das Thema des dynamischen Testens in verschiedenen Modulen im Bachelorstudiengang behandelt. Im Modul zur Mehrsprachigkeit in Sprachentwicklung und Sprachverarbeitung gibt es eine eigene Lerneinheit dazu. Zudem wird die Thematik im Workshop Diagnostik ebenfalls behandelt. Auch im Masterstudiengang Logopädie werden Inhalte dazu angeboten. Die Notwendigkeit von dynamischen Testungen ist mittlerweile im Curriculum fest verankert (B. Massie, pers. Mitteilung, 22.01.2025).

3. Hypothesen

Wie im Theorieteil aufgezeigt, ermöglicht die Vorgehensweise des Dynamic Assessment das Testen oder Beurteilen von mit statischer Diagnostik schwierig zu testenden Klient:innen, wie beispielsweise mehrsprachige Kinder, Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen im Rahmen einer umfassenden Entwicklungsstörung oder Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen. Sie stellen einen nicht unerheblichen Teil des logopädischen Klientels dar. Daher könnte das dynamische Testen in jeder Praxis, schulischen oder klinischen Institution angewendet werden. Daten zur Verwendung dieser diagnostischen Vorgehensweise gibt es für die Schweiz nicht.

Auf diesen Überlegungen aufbauend werden in den nachfolgenden Kapiteln die aufgestellten Fragestellungen mit Hypothesen konkretisiert. Die Hypothesen werden mithilfe deskriptiver Statistik und Inferenzstatistik beantwortet bzw. geprüft. Die Datenauswertung wird im Kapitel 4.5.3. genauer beschrieben. Die Resultate werden im 5. Kapitel dargestellt und im 6. Kapitel diskutiert.

3.1. Hypothesen zur Fragestellung 1

Die erste Fragestellung mit ihren drei Unterfragen wird mit sechs Hypothesen genauer ausgeführt.

Fragestellung 1

Wie verbreitet ist die diagnostische Vorgehensweise des Dynamic Assessments in der Logopädie in der Deutschschweiz?

- Welche Bereiche der Logopädie kennen das Dynamic Assessment in der Deutschschweiz?
 - ➔ **Hypothese 1.1.1. (H1.1.1.)** Das DA ist bei Logopäd:innen im Schulbereich bekannter als bei Logopäd:innen im Frühbereich und im klinischen Bereich.

Die Hypothese 1.1.1. bezieht sich auf die Bekanntheit des dynamischen Testens in den drei Bereichen der Logopädie (Frühbereich, Schulbereich, klinischer Bereich). Es wird angenommen, dass mehr Logopäd:innen aus dem Schulbereich das DA kennen als Logopäd:innen aus dem Frühbereich oder aus dem klinischen Bereich. Dies lässt sich damit begründen, dass die Vorgehensweise in der Literatur vor allem für den Schulbereich diskutiert wird.

- ➔ **Hypothese 1.1.2. (H1.1.2.)** Es gibt einen Unterschied in der Güte des Kenntnisstandes bezüglich des DA zwischen den drei Logopädiebereichen (klinischer Bereich, Frühbereich, Schulbereich).

Die Hypothese 1.1.2. zielt darauf ab, dass es Unterschiede in der Güte des Kenntnisstandes bezüglich des DA in den drei Bereichen der Logopädie gibt.

- **Hypothese 1.1.3. (H1.1.3.)** Je kürzer die Logopädie-Ausbildung zurückliegt, desto besser ist die Kenntnis über das DA.

Die Hypothese 1.1.3. besagt, dass Logopäd:innen mit weniger Berufserfahrung, d.h. mit einem kürzlich erlangten Abschluss, das DA besser kennen als Logopäd:innen, bei denen die Ausbildung schon länger zurück liegt. Dies liegt der Vermutung zugrunde, dass die alternative diagnostische Vorgehensweise des dynamischen Testens erst seit Kurzem zur Logopädie-Ausbildung gehört und in den Curricula verankert ist.

- Welche Bereiche der Logopädie verwenden das Dynamic Assessment in der Deutschschweiz?

- **Hypothese 1.2.1. (H1.2.1.):** Es verwenden mehr Logopäd:innen aus dem Schulbereich das DA als Logopäd:innen aus dem Frühbereich oder aus dem klinischen Bereich.

Die Hypothese 1.2.1. geht davon aus, dass mehr Logopäd:innen aus dem Schulbereich das DA im Berufsalltag anwenden als Logopäd:innen aus dem Frühbereich oder dem klinischen Bereich. Wie bei der H1.1.1. ist diese Hypothese damit erklärt, da das DA in der Literatur vor allem für den schulischen Bereich thematisiert wird.

- **Hypothese 1.2.2. (H1.2.2.)** Die Mehrheit der Logopäd:innen aus allen Bereichen der Logopädie, die das dynamische Testen kennen, verwenden das Dynamic Assessment im Therapiealltag nicht.

Die Hypothese 1.2.2. postuliert, dass trotz der Kenntnisse über das DA die Vorgehensweise im Therapiealltag nicht angewendet wird. Diese Vermutung begründet sich darauf, dass es noch keine käuflichen dynamische Diagnostiken gibt und eine Anwendung des DA somit mit einem zusätzlichen Arbeitsaufwand verbunden ist.

- Welche Methoden des Dynamic Assessments werden verwendet?

- **Hypothese 1.3. (H1.3.)** Die Vorgehensweise Graduated Prompting wird öfters als die Test-Teach-Retest Methode angewendet.

Die Hypothese 1.3 bezieht sich auf die Methode des dynamischen Testens, welche im Therapiealltag angewendet wird. Sie behauptet, dass die Methode des Graduated Prompting öfters verwendet wird als die Test-Teach-Retest Methodik. Dies ist auf der Vermutung begründet, dass das Graduated Prompting dem natürlich unterstützenden Verhalten von Logopäd:innen entspricht und es weniger zeitliche Ressourcen braucht als die Test-Teach-Retest Methode.

3.2. Hypothesen zur Fragestellung 2

Die Gründe für oder gegen das Verwenden von DA werden mit Vor- und Nachteilen operationalisiert und mittels quantitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Daher gibt es für diese Unterfragen keine konkretisierenden Hypothesen. Für die Beantwortung der letzte Unterfrage wird die Hypothese 2 gebildet, welche suggeriert, dass Logopäd:innen, die das Dynamic Assessment kennen, aber im Alltag nicht anwenden, dies tun würden, falls es käufliche dynamische Diagnostiken geben würde.

Fragestellung 2

Womit ist das (Nicht-)verwenden des dynamischen Testens begründet?

- Was sind die Gründe für das Verwenden des Dynamic Assessments?
→ Keine Hypothese
- Was sind die Gründe gegen das Verwenden des Dynamic Assessments?
→ Keine Hypothese
- Was bräuchte es, damit Logopäd:innen, die das DA kennen, es auch im Berufsalltag anwenden?
→ **Hypothese 2 (H2)** Die Mehrheit der Logopäd:innen, die das DA kennen und es im Alltag nicht verwenden, würden dies tun, falls es käufliche dynamische Diagnostiken geben würde.

3.3. Hypothesen zur Fragestellung 3

Zur Fragestellung 3 werden keine Hypothesen gebildet, welche mit statistischen Berechnungen ausgewertet werden. Die Fragestellung wird mittels quantitativer Inhaltsanalyse beantwortet.

Fragestellung 3

Wie gehen Logopäd:innen ohne Kenntnis des dynamischen Testens vor, wenn sie die Normen im diagnostischen Prozess nicht verwenden können?

- Keine Hypothese

4. Forschungsmethodik

4.1. Forschungszugang

Aufgrund der fehlenden Literatur zur Thematik der Verbreitung des dynamischen Testens in der Deutschschweiz können die Forschungsfragen nicht vollständig durch eine Literaturrecherche beantwortet werden. Es bedarf daher einen Blick in die Praxis, um genauere Informationen über die Anwendung des dynamischen Testens zu erlangen. Bei fehlenden Studien zu den Fragestellungen bietet sich der empirische Ansatz an (Ritschl, Weigl & Stamm, 2023, S. 58). Die vorliegende Arbeit bedient sich dem quantitativ-empirischen Zugang. Der Begriff Empirie stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet Erfahrung (Kielblock, 2024, S. 14).

4.2. Forschungsansatz

Die quantitative Forschungsansatz stellt empirische Sachverhalte als Zahlen dar und verarbeitet diese mit statistischen Methoden (Hug, Poscheschnik, Lederer & Perzy, 2020, S. 108). Das Ziel der quantitativen Forschung ist, mittels den gewonnenen Zahlen verallgemeinerbare Erklärungen oder Gesetzmässigkeiten zu finden (Koch & Ellinger, 2015, S. 41). Die qualitative Forschung geht hingegen davon aus, dass Zahlen allein die Wirklichkeit nicht abbilden können (Koch & Ellinger, 2015, S. 229). Die qualitative Forschung erkundet die subjektiven Lebenswelten und versucht so die individuellen Weltansichten und Lebensweisen zu erfassen (Hug et al., 2020, S. 110).

Für die Beantwortung der Fragestellungen dieser Arbeit wurde die quantitative Forschungsmethodik verwendet. Der quantitative Ansatz umfasst den ganzen Forschungsprozess, also die Stichprobenauswahl, die Datenerhebung sowie auch die Datenauswertung (Hug et al., 2020, S. 144). Der Grund für die Wahl des quantitativen Zugangs liegt darin, dass er eine präzisere und fundiertere Beantwortung der Fragestellungen ermöglicht.

4.3. Forschungsdesign

Das Forschungsdesign bezeichnet die äussere Form der empirischen Studie und meint damit den übergeordneten methodologischen Plan (Hug et al., 2020, S. 89). Für die Beantwortung der Fragestellungen dieser Arbeit wurde ein nicht experimentelles Design verwendet. Nicht experimentelle Studien eignen sich zur Beschreibung von Parametern und zum Abschätzung erster Korrelationen (Ritschl et al., 2023, S. 61). Konkret wurde ein querschnittliches Design (Survey) verwendet. Bei Querschnittsstudien bzw. einem Survey werden Merkmale einer Gruppe zu einem einzigen Zeitpunkt gemessen (Ritschl et al., 2023, S. 174). Es handelt sich um ein deskriptives Forschungsdesign, welches den Forschungsgegenstand möglichst genau analysiert und beschreibt, ohne diesen zu bewerten (Hug et al., 2020, S. 99).

4.4. Forschungsinstrument

Um Informationen für die Beantwortung der Fragestellung bzw. Überprüfung der Hypothesen zu erhalten, wurde eine schriftliche Befragung mittels Fragebogen über das Online-Fragebogentool DATAtab durchgeführt. Fragebögen eignen sich, um mit geringem Aufwand eine grosse Stichprobe zu erreichen und so einen relativ grossen Datensatz zu generieren. Ein weiterer Vorteil ist die örtliche und zeitliche Unabhängigkeit der Proband:innen, welche den Fragebogen zu einem selbst gewählten Zeitpunkt ausfüllen können (Ritschl et al., 2023, S. 177–178).

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die Fragebogenkonstruktion sowie die Testung des Fragebogens ausführlich beschrieben. Der Originalfragebogen ist im Anhang zu finden.

4.4.1. Fragebogenkonstruktion

Als Grundlage für die Entwicklung des Fragebogens dienten die zu beantwortenden Forschungsfragen. Eine Suche nach bestehenden und validierten Messinstrumenten auf ZIS von GESIS (Leibniz Institut für Sozialwissenschaften, 2025), einem open Access Repository für Messinstrumente, ergab keine verwendbaren Treffer. Daher wurden alle Items des Fragebogens speziell für diese Bachelorarbeit entwickelt. Inspiration zur Konstruktion und zu den Auswertungsmöglichkeiten des Fragebogens konnte der Umfrage von M. Zahner zur morphologischen Bewusstheit in der Schweiz entnommen werden (Zahner, 2024).

Bei der Konstruktion der einzelnen Fragen wurde darauf geachtet, dass gemäss Hollenberg, 2016 jede Frage einen Bezug zur untersuchten Thematik aufweist und damit einen Teil des zu untersuchenden Konzepts operationalisiert wird (S. 11).

Die Fragen wurden so formuliert, dass sie den zehn Geboten der Frageformulierung von Porst folgen: Es wurden einfache und unzweideutige Begriffe verwendet und unklare Begriffe wurden definiert, damit alle Personen zum gleichen Frageverständnis kommen. Die Fragen sind weitestgehend kurz und prägnant gehalten, lange und komplexe Fragen wurden weitestgehend vermieden. Ebenso wurden keine Suggestivfragen oder Verneinungsfragen verwendet. Zudem zielen die Fragen auf Informationen ab, die den Proband:innen zur Verfügung stehen. Bei den Antwortkategorien wurde darauf geachtet, dass diese erschöpfend und disjunkt sind (Porst, 2014, S. 99–100).

Der Fragebogen besteht insgesamt aus 31 Items, wobei nachfolgende Fragentypen wurden verwendet: Fragen mit Einfachantwort, mit Mehrfachantwort und offene Fragen. Teilweise wurde ein zusätzliches offenes Textfeld hinzugefügt, falls die vorgegebenen Antwortkategorien für die Proband:innen unpassend gewesen wären. Die Skalenniveaus der im Fragebogen gemessenen Variablen reichen von einer Nominalskala bis hin zur Verhältnisskala. Dies weitet die Auswertungsvielfalt aus.

Der Fragebogaufbau orientiert sich am Aufbau wie es Jesussek & Volk-Jesussek (2024a, S. 7–14) vorschlagen. Der Fragebogen beginnt mit einem Einleitungstext, in dem sich die Autorin kurz vorstellt, die Thematik der Umfrage erläutert wird und Hinweise zur Bearbeitungsart und -dauer gegeben werden. Darauf folgt eine Eisbrecherfrage, welche die Proband:innen auf das Thema einstimmen soll. Weiter

folgen drei Frageblöcke zu den Bereichen dynamisches Testen, soziodemografische Angaben und Abschlussfragen. Um den Fragebogen für die Proband:innen so ökonomisch wie möglich zu gestalten, wurden verschiedene Filter eingebaut. Diese lenken die Proband:innen je nach angekreuzter Antwort direkt zur passenden Anschlussfrage Frage.

Der Fragebogen wurde im Online-Umfragen-Tool von DATAtab (DATAtab, 2025) erstellt. Dies ermöglicht ein angenehmes Ausfüllen auf verschiedensten Geräten für die Proband:innen sowie unterschiedliche statistische Auswertungsmöglichkeiten für die Autorin.

4.4.2. Fragebogentestung

Ein Fragebogen sollte idealerweise an einer kleinen Stichprobe der Zielgruppenpopulation auf seine Eignung getestet werden. Dies ermöglicht unter anderem die Überprüfung der Fragenverständlichkeit sowie das Ermitteln von unvorhergesehenen Schwierigkeiten beim Ausfüllen (Hollenberg, 2016, S. 24).

Daher wurde der Fragebogen von vier Personen aus dem therapeutisch-pädagogischen Umfeld sowie von der Autorin selbst getestet. Beim Testdurchlauf durch die Autorin lag der Fokus ausschliesslich auf der Funktion und dem korrekten Ablauf der Fragen. Die weiteren Testpersonen haben den Fragebogen allgemein analysiert und getestet. In einer zweiten Runde wurde die Umfrage von verschiedenen Personen aus dem Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV) inhaltlich geprüft.

Der Fragebogen wurde der Resonanz entsprechend angepasst. Die Rückmeldungen betrafen vor allem eine Präzisierung der Bearbeitungsdauer, Ideen zur Konkretisierung von Fragestellungen sowie eine Anpassung der Antwortmöglichkeiten.

4.5. Anlage und Aufbau der Untersuchung

4.5.1. Datenerhebung

Der Link zur Umfrage wurde mit dem elektronischen Newsletter des DLVs am 14. November 2024 an 2487 Personen versandt (E. Bohli, pers. Mitteilung, 21.11.2024). Die Online-Umfrage war für drei Wochen geöffnet und wurde am 6. Dezember 2024 geschlossen. Gemäss der Übersicht von DATAtab wurde die Umfrage 154 Mal aufgerufen und 86 Mal beendet. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 56% und einer Abbruchquote von 44%. Die Stichprobenziehung erfolgte nicht zufällig.

4.5.2. Datenaufbereitung

In der Datenaufbereitung wurden die unvollständigen Datensätze vor der Auswertung gelöscht. Somit gelangten nur vollständig ausgefüllte bzw. abgeschlossene Fragebogen in die Auswertung. Von insgesamt 154 wurden 68 Datensätze gelöscht, so standen 86 vollständige Datensätze für die genauere Analyse zur Verfügung.

4.5.3. Datenauswertung

Die erhobenen Daten wurden mittels deskriptiver Statistik, Inferenzstatistik sowie der quantitativen Inhaltsanalyse weiterverarbeitet und ausgewertet.

Die deskriptive Statistik stellt Datenmengen anschaulich dar und beschreibt diese. Methoden der deskriptiven Statistik sind Lagemasse, Streuungsmasse, Häufigkeitstabellen und Diagramme. Je nach Skalenniveau der Daten können unterschiedliche Ausführungen dieser Methoden angewendet werden. Wie der Name suggeriert, werden die Eigenschaften der Stichprobe analysiert und beschrieben, jedoch können keine Schlussfolgerungen über die Grundgesamtheit getroffen werden (Jesussek & Volk-Jesussek, 2024b, S. 15–16).

Zur Überprüfung einiger Hypothesen wurde die Inferenzstatistik verwendet. Bei der Inferenzstatistik kommen verschiedene statistische Verfahren zum Einsatz, wie beispielsweise Hypothesentests, mit denen entweder Gruppenunterschiede oder Zusammenhänge zwischen Variablen überprüft werden können (Jesussek & Volk-Jesussek, 2024b, S. 18).

Da die Datenerhebung nicht zufällig erfolgte, beziehen sich die Aussagen der statistischen Auswertung nur auf die Stichprobe. Um einen Bezug auf die Grundgesamtheit (alle Logopäd:innen der Deutschschweiz) machen zu können, müsste die Stichprobe grösser sein und zufällig gezogen werden.

Für die Auswertungen wurde ein Signifikanzniveau von 5% festgelegt.

Die Variablen der Hypothesen H1.1.1., H1.2.1., H1.2.2., H1.3 und H2 wurden mit einer Häufigkeitsanalyse ausgewertet. Wo möglich wurde ein Chi²-Unabhängigkeitstest durchgeführt. Dieser Test erschliesst, ob zwei kategoriale Variablen voneinander unabhängig sind oder nicht. Eine Voraussetzung für den Test ist, dass die erwartete Häufigkeit pro Variablenkombination mindestens fünf beträgt (Jesussek & Volk-Jesussek, 2024b, S. 162–165). Dies ist bei der vorliegenden Stichprobe nicht immer der Fall. Variablenkombinationen mit einer Häufigkeit unter dem Wert 5 sind in der Häufigkeitstabelle jeweils **gelb** markiert. Der Chi²-Test wurde in diesen Fällen dennoch durchgeführt, um eine erste vage Interpretation der Daten zu machen. Aufgrund dieses Nichterfüllens gewisser Parameter müssen die Ergebnisse des Chi²-Tests mit Vorsicht interpretiert werden. Die Effektstärke wird dabei nach Cramér wie folgt angegeben:

Tabelle 2: Effektstärke nach Cramér's V (DATAtab, 2025)

Effektstärke	Cramér's V
Klein	0.1
Mittel	0.3
Gross	0.5

Die Hypothese H1.1.2. sollte initial mit dem Kruskal-Wallis-Test überprüft werden. Dies ist ein nichtparametrischer Test, welcher Unterschiede zwischen mehreren Gruppen überprüft (Jesussek &

Volk-Jesussek, 2024b, S. 185). Eine Auswertung mit allen drei Bereichen der Logopädie mit dem Kruskal-Wallis-Test ist nicht möglich, da im klinischen Bereich keine Person das DA kennt und somit auch keine Einschätzung über die Güte der Kenntnisse aufgrund der Fragebogenverzweigung erfolgte. Entfernt man den klinischen Bereich, sind es noch zwei Gruppen, die miteinander verglichen werden. Aufgrund dieser neuen Ausgangslage kann ein Mann-Whitney-U-Test durchgeführt werden. Mit diesem Test kann geprüft werden, ob es einen Unterschied zwischen zwei Gruppen gibt (Jesussek & Volk-Jesussek, 2024b, S. 141). Die Effektstärke beim Mann-Whitney-U-Test wird nach Cohen (1988) wie folgt angegeben:

Tabelle 3: Effektstärke nach Cohen (1988) (DATAtab, 2025)

Betrag von r	Effektstärke
$ r < 0.1$	kein Effekt / sehr geringer Effekt
$ r = 0.1$	geringer Effekt
$ r = 0.3$	mittlerer Effekt
$ r = 0.5$	grosser Effekt

Die Korrelation der Variablen der H1.1.3. wurde mit der Korrelationsanalyse nach Spearman überprüft. Eine Überprüfung mittels der Pearson-Korrelationsanalyse war nicht möglich, da die Variablen der Hypothese nicht normalverteilt waren. Die Spearman-Korrelation ist das nicht parametrische Äquivalent der Korrelationsanalyse nach Pearson (Jesussek & Volk-Jesussek, 2024b, S. 201). Die Stärke des Zusammenhangs der Spearman-Korrelation kann wie folgt eingestuft werden:

Tabelle 4: Stärke der Spearman Rangkorrelation (DATAtab, 2025)

Betrag von r	Stärke des Zusammenhangs
$0,0 < 0,1$	Kein Zusammenhang
$0,1 < 0,3$	Geringer Zusammenhang
$0,3 < 0,5$	Mittlerer Zusammenhang
$0,5 < 0,7$	Hoher Zusammenhang
$0,7 < 1$	Sehr hoher Zusammenhang

Um die Fragestellung zwei und deren Unterfragen zu den Vor- und Nachteilen sowie die Fragestellung drei zu beantworten, wurde eine quantitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Die quantitative Inhaltsanalyse ist die klassische Auswertungsmethode für offene Fragen. Die Antworten der offenen Fragen werden nach Vorgabe eines Kategorienschemas codiert. Das Ergebnis der Codierung kann dann statistisch ausgewertet werden, beispielsweise mit einer Häufigkeitsanalyse. Das Kategorienschema dieser Arbeit wurde induktiv, das bedeutet aus den erhobenen Antworten heraus, gebildet (Baur & Blasius, 2022, S. 1130–1131).

Für die Auswertung der Vor- und Nachteile der zweiten Fragestellung wurden nachfolgende Kategorien verwendet:

- Vorteile
 - o Genauere Einschätzung
 - o Lernpotenzial
 - o Verlauf festhalten
 - o Verhalten Testleitung
 - o Angenehmer für das Kind
 - o Ressourcenorientierung
- Nachteile
 - o aufwändig

Für die Auswertung der dritten Fragestellung wurden nachfolgende Kategorien verwendet:

- Beobachtung
- Informelle Werte
- Qualitative Auswertung
- Intraindividuellem Vergleich (Verlaufsdagnostik)
- Einbezug weiterer Angaben (Anamnese, Umgebung)
- Erwerbsalterskorrektur
- Einbezug der Erstsprache in die Diagnostik
- Entwicklungsalter bestimmen
- Vermerk im Bericht bzgl. Interpretation der Werte
- Förderdiagnostik
- Auditive-verbale Verarbeitung
- Erfahrungswerte der Therapeutin

4.6. Stichprobenbeschreibung

Die Stichprobe besteht nach der Bereinigung der Daten aus 86 Logopäd:innen: 84 Frauen sowie ein Mann und eine Person, die sich divers bezeichnet. Die Proband:innen waren im Alter von 25 bis 63 Jahren und weisen ein durchschnittliches Alter von 41,59 Jahren auf. In der nachfolgenden Abbildung ist die Altersverteilung der Personen (P) in einem Histogramm dargestellt.

Abbildung 8: Altersverteilung

Von den befragten Logopäd:innen haben 25,58% (22 P) eine Berufserfahrung über 21 Jahren. Weiter haben 13,95% (12 P) eine Berufserfahrung von 16-20 Jahren. 22,09% (19 P) bzw. 20,93% (18 P) der befragten Personen konnten bereits einige Berufserfahrung sammeln und arbeiten zwischen 6-10 bzw. 11-15 Jahren. In der Stichprobe waren mit 17,44% (15 P) auch Berufsanfänger:innen vertreten, welche eine Berufserfahrung zwischen 0-5 Jahren aufweisen. Das nachfolgende Balkendiagramm zeigt die Verteilung der Anzahl Berufsjahre.

Abbildung 9: Berufserfahrung

Die Mehrheit (79,1% bzw. 68 P) der befragten Logopäd:innen arbeiten im Schulbereich. Je 9 Personen (10,5%) arbeiten im Frühbereich und im klinischen Bereich.

Abbildung 10: Logopädiebereich

Alle Logopäd:innen, die an der Umfrage teilgenommen haben, arbeiten in einer Institution in der Deutschschweiz. Die grosse Mehrheit davon im Kanton Zürich.

Abbildung 11: Arbeitsort

Die Umfrage wurde an 2487 Personen verschickt. Davon haben lediglich 154 Personen die Umfrage aufgerufen und 86 Personen die Umfrage mit allen Pflichtfragen abgeschlossen. Dies entspricht einer mittelgrossen Stichprobe (n=86) und einer niedrigen Rücklaufquote. Damit ist die Stichprobe nicht repräsentativ für die Grundgesamtheit. Die Grundgesamtheit, also alle in der Deutschschweiz arbeitenden Logopäd:innen, ist schwer zu ermitteln, da es dazu keinerlei Daten gibt. Die Mitgliedschaft im Berufsverband DLV sowie auch das Newsletterabonnement sind nicht verpflichtend. Daher ist die Zahl von 2487 Personen auch nur eine grobe Schätzung der tatsächlichen Grundgesamtheit.

4.7. Methodenkritik

Da es zur Verwendung des dynamischen Testens in der Deutschschweiz keine bestehende Literatur gibt, ist der empirische Forschungszugang die einzige Möglichkeit, um eine Aussage über den Forschungsgegenstand zu machen. Besonders eignet sich dazu das Forschungsinstrument einer Online-Befragung. So konnten mit geringen zeitlichen Ressourcen und wenig Organisationsaufwand viele Personen erreicht werden. Eine höhere Anzahl an Antworten ergibt quantitativ aussagekräftigere Daten. Zudem kann mit einer Online-Umfrage eine absolute Anonymität der befragten Personen gewährleistet werden (Hug et al., 2020, S. 157).

Der Nachteil einer Online-Befragung ist, dass die befragten Personen bei Unklarheiten nicht punktuell nachfragen können. Auch kann nicht sichergestellt werden, dass tatsächlich ein:e Logopäd:in den Fragebogen ausfüllt. Der Antwortprozess ist also nicht kontrollierbar (Hug et al., 2020, S. 157).

Filterfragen, von denen es einige in der Umfrage gab, um das Ausfüllen für die befragten Personen so angenehm wie möglich zu gestalten, bergen aber auch immer ein Fehlerrisiko. Um dem entgegenzuwirken hat die Autorin alle Möglichkeiten der Ausfüllung des Fragebogens ermittelt und getestet.

Die Operationalisierung der Variablen «Gründe für bzw. gegen das Verwenden des dynamischen Testens» wurde mit der Frage nach den Vor- und Nachteilen nicht optimal gelöst. In zukünftigen Arbeiten müssten diese Variablen genauer operationalisiert werden.

Ausserdem scheint der Zeitpunkt, an dem die Umfrage verschickt wurde, nicht ideal zu sein. Dies wird im Vergleich zur grossen Anzahl an registrierten Newsletteradressat:innen (2487 P) versus der relativ kleinen Anzahl an Umfrageaufrufen (154 Aufrufe) ersichtlich. Ebenso ist die Vorweihnachtszeit mit weniger Kapazitäten für Umfragen bestückt.

Es stellt sich zudem die Frage, ob der Titel der Umfrage bereits eine gewisse Selektion von Personen vorgenommen hat. Ist der Begriff des dynamischen Testens nicht bekannt, wurde die Umfrage allenfalls gar nicht aufgerufen. Diese Ungewissheit wird als Limitation dieser Arbeit aufgenommen, welche das Abbild der tatsächlichen Bekanntheit des dynamischen Testens verfälschen kann.

5. Ergebnisse

5.1. Verbreitung des Dynamic Assessment in der Deutschschweiz (Fragestellung 1)

Von allen 86 befragten Logopäd:innen kennt die knappe Mehrheit von 51,2% (44 P) das Dynamic Assessment nicht. Somit kennen 48,8% (42 P) die Vorgehensweise des dynamischen Testens.

Abbildung 12: Kenntnisstand über das Dynamic Assessment

5.1.1. Bekanntheit des DA in den verschiedenen Bereichen der Logopädie (H1.1.1.)

Im nachfolgenden Balkendiagramm und in der Häufigkeitstabelle ist der Kenntnisstand «Ja» vs. «Nein» bezüglich des Dynamic Assessment mit Aufschlüsselung in die verschiedene Logopädiebereiche dargestellt. Es ist ersichtlich, dass die Schullogopäd:innen mit 44,19% (38 P) gegenüber den Logopäd:innen im Frühbereich 4,65% (4 P) und den Logopäd:innen aus dem klinischen Bereich 0% (0 P) die Mehrheit mit Kenntnis im DA bilden.

Abbildung 13: Kenntnisstand über das Dynamic Assessment mit Aufschlüsselung in die Logopädiebereiche

Führt man den Chi²-Unabhängigkeitstest mit folgenden Hypothesen durch,

- *Nullhypothese*: es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Logopädiebereich und der Kenntnis (Ja/Nein) des DA.
- *Alternativhypothese*: es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Logopädiebereich und der Kenntnis (Ja/Nein) des DA.

ergibt sich mit $p = 0,007$ ein statistisch signifikantes Resultat und die Nullhypothese wird abgelehnt. Die Effektstärke ist mit Cramér's $V = 0,34$ als mittel zu werten. Es gibt also statistisch signifikante Hinweise darauf, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Logopädiebereich und der Kenntnis über das DA gibt.

Tabelle 5: Häufigkeitstabelle (Kenntnis DA x Logopädiebereich)

		Logopädiebereich							
		Frühbereich		Schulbereich		Klinischer Bereich		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Kenntnis über DA	Nein	5	5,81%	30	34,88%	9	10,47%	44	51,16%
	Ja	4	4,65%	38	44,19%	0	0%	42	48,84%
Total		9	10,47%	68	79,07%	9	10,47%	86	100%

5.1.2. Unterschied in der Güte des Kenntnisstandes (H1.1.2.)

Vergleicht man die Güte des Kenntnisstandes bezüglich dem DA der Logopäd:innen im Schulbereich und Frühbereich zeigt sich, dass die Gruppe Schulbereich (Median = 3) höhere Werte für die Variable «ich kenne mich mit dem Thema DA gut aus» hat als die Gruppe Frühbereich (Median = 2,5).

Führt man einen Mann-Whitney-U Test zur Überprüfung des Unterschiedes zwischen den zwei Gruppen mit folgenden Hypothesen durch,

- *Nullhypothese*: die Gruppe Schulbereich hat kleinere oder gleiche Werte bei der Variable der Güte des Kenntnisstandes wie die Gruppe Frühbereich.
- *Alternativhypothese*: die Gruppe Schulbereich hat grössere Werte bei der Variable der Güte des Kenntnisstandes als die Gruppe Frühbereich.

ergibt sich mit $p = 0,375$ ein statistisch nicht signifikantes Resultat. Die Nullhypothese wird damit nicht abgelehnt. Die Effektstärke r beträgt 0,06 und ist als sehr kleiner Effekt zu werten. Das bedeutet, dass es keinen signifikanten Unterschied bezüglich der Güte der Kenntnis des DA zwischen diesen beiden Gruppen gibt.

5.1.3. Kenntnisse über das DA im Vergleich mit der Arbeitserfahrung (H1.1.3.)

Zur Überprüfung eines möglichen Zusammenhangs zwischen den Variablen «Anzahl Jahre Berufserfahrung» und «Güte der Kenntnis über das DA» wurde eine Spearman-Rangkorrelation mit folgenden Hypothesen durchgeführt:

- *Nullhypothese*: es gibt keinen oder einen positiven Zusammenhang zwischen der Kenntnisgüte und der Berufserfahrung.
- *Alternativhypothese*: es gibt einen negativen Zusammenhang zwischen der Kenntnisgüte und der Berufserfahrung.

Das Ergebnis der Spearman Korrelation zeigt, dass es eine moderate, positive Korrelation zwischen der Güte der Kenntnis über das DA und der Berufserfahrung gibt. Das Ergebnis ist nicht wie vermutet (signifikant) negativ. Die Ergebnisse zeigen, dass die Korrelation statistisch nicht signifikant negativ ist, $r(40) = 0,32$, $p = 0,979$.

5.1.4. Verwendung des DA in den verschiedenen Logopädiebereichen (H1.2.1.)

Im nachfolgenden Balkendiagramm ist die Anwendung des DA im Therapiealltag mit Aufschlüsselung in die verschiedenen Logopädiebereiche dargestellt. Es ist ersichtlich, dass Logopäd:innen im Schulbereich mit 47,62% (20 P) im Gegensatz zu Logopäd:innen aus dem Frühbereich mit 0% (0 P) und aus dem klinischen Bereich mit 0% (0 P) das DA als einzige Subgruppe im Therapiealltag verwenden.

Abbildung 14: Verwendung des Dynamic Assessments mit Aufschlüsselung in die Logopädiebereiche

Tabelle 6: Häufigkeitstabelle (Verwendung DA x Logopädiebereich)

		Logopädiebereich							
		Frühbereich		Schulbereich		Klinischer Bereich		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Verwendung DA im Berufsalltag	Nein	4	9,52%	18	42,86%	0	0%	22	52,38%
	Ja	0	0%	20	47,62%	0	0%	20	47,62%
	Total	4	9,52%	38	90,48%	0	0%	42	100%

Entfernt man den klinischen Bereich aus der Datenmenge und führt einen Chi²-Unabhängigkeitstest mit folgenden Hypothesen durch,

- *Nullhypothese:* es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Logopädiebereich und der Anwendung des DA im Berufsalltag.
- *Alternativhypothese:* es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Logopädiebereich und der Anwendung des DA im Berufsalltag.

ergibt dies einen statistisch signifikanten Zusammenhang mit $p = 0,045$ und eine mittlere Effektstärke mit Cramér's $V = 0,31$, daher wird die Nullhypothese abgelehnt.

5.1.5. Zusammenhang zwischen Kenntnis DA und Verwendung DA (H1.2.2.)

Im nachfolgenden Balkendiagramm ist die Variablenkombination Kenntnis DA (Ja/Nein) und Verwendung DA im Therapiealltag dargestellt. Es zeigt sich, dass die Mehrheit der Logopäd:innen 52,38 % (22 P), welche das DA kennen, es in ihrem Berufsalltag nicht anwenden.

Abbildung 15: Kenntnisstand über das DA und Verwendung im Berufsalltag

5.1.6. Verwendung der DA Methodik (H1.3.)

Das nachfolgende Kuchendiagramm zeigt die Verteilung der verwendeten Methoden (Test-Teach-Retest vs. Graduated Prompting) des DA. Es zeigt sich, dass die Methode Test-Teach-Retest mit 70,6% (12 P) öfters angewendet wird als die Methode Graduated Prompting 29,4 % (5 P).

Abbildung 16: Verwendung der Methoden des DA

5.2. Begründung des (Nicht-)Verwendens des DA (Fragestellung 2)

5.2.1. Vor- und Nachteile für die Verwendung des DA

Für die Mehrheit der 20 Logopäd:innen, welche das Dynamic Assessment in ihrem Berufsalltag anwenden, überwiegen die Vorteile gegenüber den Nachteilen (95% vs. 5%).

Abbildung 17: Vorteile vs. Nachteile DA

Die entsprechenden Ausführungen zu den Vor- und Nachteilen wurden mittels quantitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und ergaben nachfolgende Ergebnisse.

Der Vorteil des dynamischen Testens, welcher am meisten genannt wurde, ist die genauere Einschätzung der Fähigkeiten des Kindes, beispielsweise bei der Unterscheidung zwischen Indikation für Logopädie und Deutsch als Zweitsprache (DaZ) oder die vom Kind in der Testung verwendeten Strategien. Acht Mal wurde das Lernpotenzial als Vorteil des Dynamic Assessments erwähnt. Die Orientierung an den Ressourcen wurde drei Mal als Vorteil genannt. Die Analyse des Verlaufs, das natürliche Verhalten der Testleitung sowie die angenehmere Atmosphäre für das Kind wurden je zwei Mal als Vorteil aufgezählt.

Abbildung 18: Übersicht über die genannten Vorteile

Für eine Person (= 5%) überwiegt der Nachteil, dabei wurde der Aufwand genannt.

Anzumerken ist, dass bei den Ausführungen zu den Vorteilen jeweils hinzugefügt wurde, dass das dynamische Testen auch ein gewisser Mehraufwand bedeutet.

5.2.2. Was bräuchte es, damit das DA angewendet wird (H2)

Die Häufigkeitsanalyse der gewählten Antwortmöglichkeiten zeigt, dass mehrheitlich käufliche dynamische Diagnostiken gewünscht werden (16 Nennungen). Mit elf Nennungen ist eine Weiterbildung zur Umsetzung des Dynamic Assessment ebenfalls ein Bedürfnis. Die wissenschaftliche Evidenz scheint mit lediglich vier Nennungen nicht von grossem Interesse zu sein. Die Antworten im offenen Textfeld bezogen sich vor allem auf die zeitlichen Ressourcen, um sich in die Thematik einzulesen, die Tests anzupassen oder auch um das Bedürfnis nach Integrationsmöglichkeiten des Dynamic Assessments in bestehende Tests.

Abbildung 19: Übersicht über die Bedürfnisse bzgl. der Verwendung des DA im Therapiealltag

5.3. Vorgehensweise bei Nichtverwendung der Normen (Fragestellung 3)

Die knappe Mehrheit 51,2% (44 P) der befragten Logopäd:innen kennen das Dynamic Assessment nicht. Die Fragestellung drei widmet sich der diagnostischen Vorgehensweise von Logopäd:innen ohne Kenntnis des dynamischen Testens, insbesondere dann, wenn keine Normen zum Vergleich verwendet werden dürfen.

Es gibt eine grosse Bandbreite von möglichen alternativen Verfahrensweisen im diagnostischen Prozess mit Verzicht auf den Vergleich mit den Normwerten. Die meistgenannte alternative Vorgehensweise ist die qualitative Auswertung der Testergebnisse, wie beispielsweise das deskriptive Beschreiben der Resultate oder das Dokumentieren des Verhaltens des Kindes während der Testung. Der qualitativen Auswertung folgt die Durchführung der standardisierten Diagnostiken zum intraindividuellen Vergleich, also der Vergleich mit sich selbst. Die Beobachtung der Klient:innen in kommunikativen Handlungen und der Einbezug weiterer Informationsquellen, wie anamnestische Angaben oder Angaben aus dem Umfeld, werden je sieben Mal als alternative Methode genannt. Fünf Mal wird das informelle Verwenden der Testergebnisse genannt, gefolgt von der viermaligen Erwähnung eines Vermerks im Bericht. Je drei Mal werden der Einbezug der Erstsprache in die Testung, die Erfahrung der Therapeutin sowie die Erwerbsalterskorrektur (Anzahl Kontaktjahre mit der Zweitsprache = Normwert) als Verfahrensweise genannt. Die Bestimmung des Entwicklungsalters bei Kindern mit Beeinträchtigung wird zwei Mal genannt, genauso wie die Analyse der auditiv-verbale Verarbeitung mittels Mottier-Tests. Ein Mal wird als alternative Vorgehensweise die Förderdiagnostik erwähnt.

Abbildung 20: Übersicht über alternative Vorgehensweisen

6. Diskussion

6.1. Diskussion der Ergebnisse zur Fragestellung 1

Wie verbreitet ist die diagnostische Vorgehensweise des Dynamic Assessments in der Logopädie in der Deutschschweiz?

- Welche Bereiche der Logopädie kennen das Dynamic Assessment in der Deutschschweiz?
- Welche Bereiche der Logopädie verwenden das Dynamic Assessment in der Deutschschweiz?
- Welche Methoden des Dynamic Assessments werden verwendet?

Hypothese 1.1.1.: Das DA ist bei Logopäd:innen im Schulbereich bekannter als bei Logopäd:innen im Frühbereich und im klinischen Bereich.

→ Die Hypothese wird **angenommen**.

Mit 44,19% (38 P) kennen tatsächlich mehr Schullogopäd:innen das Dynamic Assessment als Logopäd:innen im Frühbereich mit 4,65% (4 P) oder aus dem klinische Bereich mit 0% (0 P). Der Chi²-Unabhängigkeitstest bestätigt einen Zusammenhang zwischen den Logopädiebereichen und der Kenntnis über das dynamische Testen. Eine mögliche Begründung für dieses Resultat ist, dass das dynamische Testen im aktuellen wissenschaftlichen Diskurs sowie an Weiterbildungen hauptsächlich für mehrsprachige Kinder diskutiert wird. Diese Klient:innengruppe ist mehrheitlich im Schulbereich vertreten.

Hypothese 1.1.2.: Es gibt einen Unterschied in der Güte des Kenntnisstandes bezüglich des DA zwischen den drei Logopädiebereichen (klinischer Bereich, Frühbereich, Schulbereich).

→ Die Hypothese wird **verworfen**.

Logopäd:innen aus dem Schulbereich kreuzten höhere Werte in der Güte des Kenntnisstandes über das dynamische Testen an als Logopäd:innen aus dem Frühbereich. Der Unterschied ist jedoch statistisch nicht signifikant. Der klinische Bereich wurde für diese Berechnung entfernt, da niemand aus diesem Bereich das Dynamic Assessment kennt.

Hypothese 1.1.3.: Je kürzer die Logopädie-Ausbildung zurückliegt, desto besser ist die Kenntnis über das DA.

→ Die Hypothese wird **verworfen**.

Logopäd:innen mit einer grösseren Berufserfahrung zeigen höhere Werte im Kenntnisstand über die diagnostische Vorgehensweise des dynamischen Testens. Es besteht eine moderate positive Korrelation zwischen den Variablen der Güte der Kenntnis und der Berufserfahrung. Vermutlich sind

Logopäd:innen mit mehr Berufserfahrung an die Grenzen der statischen Diagnostik gestossen und haben sich deshalb im Bereich der alternativen Diagnostikmöglichkeiten weitergebildet. Diese Vermutung wird mit der Analyse des Kennenlernortes bestätigt. Die Mehrheit mit 58,3% (21 P) der Logopäd:innen hat die diagnostische Vorgehensweise an einer Weiterbildung kennengelernt. Rund ein Drittel mit 33,3% (12 P) der Logopäd:innen hat das Dynamic Assessment im Studium kennengelernt und 8,33% (3 P) im Austausch mit anderen Logopäd:innen. Sechs Personen haben das offene Textfeld verwendet und werden nicht in diese Berechnungen miteinbezogen.

Abbildung 21: Kennenlernort des DA

Führt man zur statistischen Überprüfung dieser Erkenntnis über den Kennenlernort in Bezug mit der Berufserfahrung einen Kruskal-Wallis-Test mit nachfolgenden Hypothesen durch,

- *Nullhypothese*: es gibt keinen Unterschied zwischen den drei Kategorien der unabhängigen Variable «Kennenlernort» in Bezug auf die abhängige Variable «Berufserfahrung».
- *Alternativhypothese*: es gibt einen Unterschied zwischen den drei Kategorien der unabhängigen Variable «Kennenlernort» in Bezug auf die abhängige Variable «Berufserfahrung».

ergibt dies mit $p=0,035$ einen signifikanten Unterschied zwischen den Kategorien der unabhängigen Variable «Kennenlernort» in Bezug auf die abhängige Variable «Berufserfahrung». Die Nullhypothese wird somit abgelehnt.

Die Abbildung Nr. 22 zeigt die Variablen «Berufserfahrung» und «Kennenlernort». Die Berufserfahrung wird dabei auf der y-Achse mit 1 = 0-5 Jahre, 2 = 6-10 Jahre, 3 = 11-15 Jahre, 4 = 16-20 Jahre und 5 = 21+ Jahre dargestellt. Der Median der Berufserfahrung von Logopäd:innen, die das dynamische Testen im Studium kennengelernt haben, liegt bei 2 (= 6-10 Jahre). Bei Logopäd:innen, die das Dynamic Assessment an einer Weiterbildung kennengelernt haben, liegt er bei 3 (= 11-15 Jahre). Bei Logopäd:innen, welche das dynamische Testen im Austausch mit anderen Logopäd:innen kennengelernt haben, liegt der Median der Berufserfahrung bei 5 (= 21+ Jahre). Daraus lässt sich schliessen, dass Logopäd:innen mit längerer Berufserfahrung die diagnostische Vorgehensweise an einer Weiterbildung oder im Austausch mit Arbeitskolleg:innen kennengelernt haben.

Abbildung 22: Unterschied Kennenlernort DA und Berufserfahrung

Hypothese 1.2.1.: Es verwenden mehr Logopäd:innen aus dem Schulbereich das DA als Logopäd:innen aus dem Frühbereich oder aus dem klinischen Bereich

→ Die Hypothese wird **angenommen**.

Weder Logopäd:innen aus dem Frühbereich noch aus dem klinischen Bereich wenden das dynamische Testen in ihrem Therapiealltag an. Somit sind Logopäd:innen aus dem Schulbereich die einzige Subgruppe, welche das Dynamic Assessment in der Praxis nutzen. Wie bei der Hypothese 1.1.1. ist ein möglicher Grund für dieses Ergebnis, dass das dynamische Testen vor allem für die Anwendung im Schulbereich diskutiert wird.

Hypothese 1.2.2.: Die Mehrheit der Logopäd:innen aus allen Bereichen der Logopädie, die das dynamische Testen kennen, verwenden das Dynamic Assessment im Therapiealltag nicht.

→ Die Hypothese wird **angenommen**.

Die knappe Mehrheit mit 52,38% (22 P) aller befragten Logopäd:innen mit Kenntnis über das dynamische Testen verwenden die Vorgehensweise in ihrem Therapiealltag nicht. Wie in Analyse der Hypothese 1.2.1. dargestellt, verwenden ausschliesslich Logopäd:innen aus dem Schulbereich das dynamische Testen. Betrachtet man nur die Subgruppe der Schullogopäd:innen mit Kenntnis über das Dynamic Assessment, so ist ersichtlich, dass die knappe Mehrheit mit 52,6% (20 P) von ihnen die Vorgehensweise tatsächlich auch anwendet.

Abbildung 23: Verwendung des DA von Schullogopäd:innen

Hypothese 1.3.: Die Vorgehensweise Graduated Prompting wird öfters als die Test-Teach-Retest Methode angewendet.

→ Die Hypothese wird **verworfen**.

Die Vorgehensweise der Test-Teach-Retest Methode wird mit 70,6% (12 P) deutlich öfter angewendet als die Methode des Graduated Promptings und hat sich somit trotz des in der Literatur beschriebenen Mehraufwands im Therapiealltag stärker etabliert.

Zusammenfassend kann die Fragestellung 1 wie folgt beantwortet werden: Das dynamische Testen ist in der Logopädie im Frühbereich und im Schulbereich bekannt. Im Alltag verwenden jedoch ausschliesslich Logopäd:innen aus dem Schulbereich die diagnostische Vorgehensweise, wobei mehrheitlich die Test-Teach-Retest Methode angewendet wird.

6.2. Diskussion der Ergebnisse zur Fragestellung 2

Womit ist das (Nicht-)verwenden des dynamischen Testens begründet?

- Was sind die Gründe für das Verwenden des Dynamic Assessments?
- Was sind die Gründe gegen das Verwenden des Dynamic Assessments?
- Was bräuchte es, damit Logopäd:innen, die das DA kennen, es auch im Berufsalltag anwenden?

Die Gründe für bzw. die Vorteile des dynamischen Testens sehen die befragten Logopäd:innen vor allem darin, dass es eine genauere Einschätzung des Kindes ermöglicht, dass so das Lernpotenzial sichtbar gemacht wird sowie die Ressourcenorientierung der Diagnostik. Das Lernpotenzial und die genauere

Einschätzung des Kindes sind wertvolle Informationen für die Therapieindikation sowie für die Therapieplanung und müssten bei der statischen Diagnostik auf eine zusätzliche Art und Weise in Erfahrung gebracht werden.

Als Nachteil wurde der Aufwand genannt. Es braucht Zeit, um sich in dieses Verfahren einzulesen und vorhandene Diagnostiken anzupassen oder selbst informelle Verfahren zu erstellen, welche dynamisch testen. Diese Zeit ist im Alltag vieler Logopäd:innen ein knappes Gut. Dies zeigt auch die Auswertung des offenen Textfeldes der Hypothese 2 (siehe Kapitel 5.2.2).

Hypothese 2: Die Mehrheit der Logopäd:innen, die das DA kennen und es im Alltag nicht verwenden, würden dies tun, falls es käufliche dynamische Diagnostiken geben würde.

→ Die Hypothese wird **angenommen**.

Von den zur Verfügung stehenden Antwortkategorien (wissenschaftliche Evidenz, Weiterbildung zur Umsetzung des DA, käufliche dynamische Diagnostiken, offenes Textfeld) wurde das Bedürfnis nach käuflicher Diagnostikmaterialien, die dynamisch Testen mit am häufigsten ausgewählt (16 Nennungen). Eine Weiterbildung zur Umsetzung wurde elf Mal gewünscht. Der Wunsch nach wissenschaftlicher Evidenz für die Diagnostikmethode ist mit vier Nennungen hingegen eher klein. Dies ist eine wichtige Erkenntnis für die Etablierung des Dynamic Assessments im Therapiealltag. Es braucht also käufliche dynamische Testungen, welche man ohne grossen Zeitaufwand im Alltag anwenden kann. Nicht zu vernachlässigen ist aber auch der Wunsch nach einer Weiterbildung zur konkreten Umsetzung des dynamischen Testens.

6.3. Diskussion der Ergebnisse zur Fragestellung 3

Wie gehen Logopäd:innen ohne Kenntnis des dynamischen Testens vor, wenn sie die Normen im diagnostischen Prozess nicht verwenden können?

Können Logopäd:innen im diagnostischen Prozess die Normen beispielsweise aufgrund der Mehrsprachigkeit von Klient:innen nicht anwenden und haben keine Kenntnis über das Dynamic Assessment werden die Diagnostiken hauptsächlich qualitativ ausgewertet. Das bedeutet die Testresultate werden beschrieben („XY hat drei von fünf Aufgaben korrekt gelöst“) oder das Verhalten des Kindes und die angewendeten Strategien während der Testung werden geschildert. Eine weitere oft genannte Vorgehensweise im Diagnostikprozess ohne den Vergleich mit Normwerten ist der intraindividuelle Vergleich oder die Beobachtung. Beide Varianten liefern wichtige Informationen für die Therapieplanung.

7. Fazit und Ausblick

7.1. Fazit

Die Analyse der Befragung zum Thema Dynamic Assessment von Logopäd:innen, welche in der Deutschschweiz tätig sind, zeigt klar, dass sich diese diagnostische Vorgehensweise im Alltag noch nicht etabliert hat.

Die Mehrheit der befragten Logopäd:innen kennen das dynamische Testen nicht. Keine der befragten Logopäd:innen, welche im klinischen Bereich arbeiten, kennen das Dynamic Assessment. Im Frühbereich und im Schulbereich gibt es dagegen Logopäd:innen, welche das dynamische Testen kennen.

Tatsächliche Anwendungen im Therapiealltag lassen sich ausschliesslich im schulischen Bereich verzeichnen, wobei mehrheitlich die Methode Test-Teach-Retest verwendet wird. Die befragten Logopäd:innen würden das Dynamic Assessment in ihrem Alltag verwenden, wenn es käufliche dynamische Diagnostiken geben würde.

Dem dynamischen Testen werden viele Vorteile eingeräumt, wie beispielsweise die genauere Einschätzung von Klient:innen sowie die Sichtbarmachung des Lernpotenzials. Als grosser Nachteil der Methode wird der zeitliche Aufwand genannt.

Logopäd:innen verwenden im diagnostischen Prozess bei Nichtanwendung der Normen eine grosse Palette an Vorgehensweisen. Allen voran die qualitative Auswertung, der intraindividuelle Vergleich und die Beobachtung.

7.2. Ausblick

Aufgrund der in dieser Arbeit gewonnen Erkenntnisse ergeben sich nachfolgende Themen, welche in zukünftigen Forschungsarbeiten genauer untersucht werden könnten.

Logopäd:innen wünschen sich käufliche dynamische Diagnostiken. Daher wäre die Entwicklung eines dynamischen Tests oder die Adaption einer bestehenden Diagnostik für den Schul- oder Frühbereich spannend und von hoher Relevanz für die Praxis.

Bisher ist das Dynamic Assessment bei den befragten Logopäd:innen des klinischen Bereichs nicht bekannt. Eine qualitative Befragung von Logopäd:innen im klinischen Bereich könnte Aufschluss darüber geben, ob das dynamische Testen in diesem Bereich überhaupt umsetzbar wäre.

Ebenfalls ist eine Wiederholung der Umfrage in einer angepassten Form denkbar, um eine grössere Stichprobe zu erreichen und allfällige Entwicklungen messen zu können.

8. Literaturverzeichnis

- Achhammer, B. & Beushausen, U. (2020). *Therapeutische Entscheidungsfindung in der Sprachtherapie : Grundlagen und 15 Fallbeispiele*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Baur, N. & Blasius, J. (Hrsg.). (2022). *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-37985-8>
- Beushausen, U. & Grötzbach, H. (Hrsg.). (2019). *Testhandbuch Sprache in der Neurologie: Diagnostikverfahren in Logopädie und Sprachtherapie (2., vollständig überarbeitete Auflage)*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Börnert, M. & Wilbert, J. (2016). Dynamisches Testen als neue Perspektive in der sonderpädagogischen Diagnostik : Theorie, Evidenzen, Impulse für Forschung und Praxis. *Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg. 67, 2016, Nr. 4, S. 156-167 : Abb., Tab., Diagr., Lit.*
- Börnert-Ringleb, M. & Wilbert, J. (2021). Die Vorhersage von Mathe- und Leseleistungen durch dynamisches Testen. *Lernen und Lernstörungen, 10(2)*, 102–113.
<https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000331>
- Clahsen, H. (1986). *Die Profilanalyse: ein linguistisches Verfahren für die Sprachdiagnose im Vorschulalter* (Logotherapie). Berlin: Marhold.
- DATAtab. (2025). *Statistik Rechner. Mach Statistik einfach*. Verfügbar unter: <https://datatab.de>.
- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. (2012). *Berufsbild Logopädie*. Verfügbar unter: <https://www.logopaedie.ch/wichtige-dokumente>
- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. (2025). *Kleinkinder*. Verfügbar unter: <https://www.logopaedie.ch/kleinkinder>
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2>
- Ehlert, H. (2014). Diagnostische Ansätze im Bereich Kindersprache. *Forum Logopädie, 28(1)*, 16–21.
<https://doi.org/10.2443/skv-s-2014-53020140102>
- Ehlert, H. (2015). Statische vs. Dynamische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen (SAL Bulletin), (158), 5–18.
- Ehlert, H. (2021a). Dynamic Assessment: Potential in der Diagnostik mehrsprachiger Kinder. *Sprachförderung und Sprachtherapie in Schule und Praxis, (2)*, 88–95.
- Ehlert, H. (2021b). *Dynamic Assessment: Prozess und Potential in der Diagnostik von*

- Sprachentwicklungsstörungen* (Diversität in Kommunikation und Sprache / Diversity in Communication and Language). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-34552-5>
- Ehlert, H. (2024, Juni 15). Dynamic Assessment - Adaptive Sprachdiagnostik bei Mehrsprachigkeit, unveröffentlichte Tagungsunterlagen. Gehalten auf der Adaptive Sprachförderung bei Mehrsprachigkeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Eicher, I. (2009). *Sprachtherapie planen, durchführen, evaluieren* (Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik) (1. Auflage, Online-Ausgabe.). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Fox-Boyer, A., Bäumer, T., Müller, M. M., Merzbecher, S. & Bishop, D. V. M. (Hrsg.). (2023). *TROG-D: Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses* (Materialien zur Therapie) (9. Auflage.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Glück, C. W. (2011). *Wortschatz- und Wortfindungstest für 6- bis 10-Jährige: WWT 6-10* (2., überarb. Aufl.). München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Grohnfeldt, M. (2007). *Lexikon der Sprachtherapie* (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
<https://doi.org/10.17433/978-3-17-022898-6>
- Grohnfeldt, M. (2012). *Grundlagen der Sprachtherapie und Logopädie*. München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Guthke, J., Beckmann, J. F. & Wiedl, K. H. (2003). Dynamik im dynamischen Testen. *Psychologische Rundschau*, 54(4), 225–232. <https://doi.org/10.1026//0033-3042.54.4.225>
- Hogrefe. (2019). *Normwerte in Leistungstests: Boden- und Deckeneffekte*. Verfügbar unter:
<https://www.hogrefe.com/ch/thema/normwerte-in-leistungstests-boden-und-deckeneffekte>
- Hollenberg, S. (2016). *Fragebögen* (essentials). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-12967-5>
- Hug, T., Poscheschnik, G., Lederer, B. & Perzy, A. (2020). *Empirisch forschen: die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium* (utb Schlüsselkompetenzen) (3., überarbeitete und ergänzte Auflage.). München: UVK Verlag.
- Hunt, E., Nang, C., Meldrum, S. & Armstrong, E. (2022). Can Dynamic Assessment Identify Language Disorder in Multilingual Children? Clinical Applications From a Systematic Review. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 53(2), 598–625.
https://doi.org/10.1044/2021_LSHSS-21-00094

- Jesussek, M. & Volk-Jesussek, H. (2024a). *Fragebogen leichtgemacht. Eine verständliche Einführung*. (3. Auflage.). Graz: DATAtab e.U.
- Jesussek, M. & Volk-Jesussek, H. (2024b). *Statistik leichtgemacht. Eine verständliche Einführung*. (4. Auflage.). Graz: DATAtab e.U.
- Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4., aktualisierte Auflage.). München: Elsevier.
- Kauschke, C., Dörfler, T., Sachse, S. & Siegmüller, J. (2023). *Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen: + PDSS online* (3. Auflage.). München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Kielblock, S. (2024). *Kompass quantitative Forschung: Eine Navigationshilfe für die Erziehungswissenschaft* (UTB) (1. Auflage.). Opladen Toronto: Barbara Budrich.
<https://doi.org/10.36198/9783838563244>
- Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.). (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: eine Einführung* (Psycholehrbuch plus). Göttingen Bern Wien Paris Oxford Prag Toronto Boston Amsterdam Kopenhagen Stockholm Florenz Helsinki: Hogrefe.
- Kohnert, K. (2010). Bilingual children with primary language impairment: Issues, evidence and implications for clinical actions. *Journal of Communication Disorders*, 43(6), 456–473.
<https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2010.02.002>
- Leibniz Institut für Sozialwissenschaften. (2025). *Open Access Repository für Messinstrumente*. Verfügbar unter: <https://zis.gesis.org>
- Lorusso, M. L., Eikerling, M., Bloder, T., Rinker, T., Guasti, M. T. & Marinis, T. (2023). *Diagnostik und Behandlung von mehrsprachigen Kindern mit Sprach- und Leserechtschreibstörungen*. KOPS Universität Konstanz. <https://doi.org/10.48787/KOPS/352-2-1LWT5OEW6PIEK0>
- Petermann, F., Melzer, J. & Rißling, J.-K. (2016). *Sprachdiagnostik im Kindesalter* (Kompendien Psychologische Diagnostik) (1. Auflage 2016.). Göttingen: Hogrefe.
- Porst, R. (2014). *Fragebogen: ein Arbeitsbuch* (Lehrbuch) (13., 4. Aufl Auflage). Wiesbaden: VS-Verl.
- Ptok, M., Kühn, D., Jungheim, M., Schwemmler, C. & Miller, S. (2014). Leitliniengerechte Diagnostik bei Spracherwerbsstörungen. *HNO*, 62(4), 266–270. <https://doi.org/10.1007/s00106-013-2818-9>
- Ritschl, V., Weigl, R. & Stamm, T. (Hrsg.). (2023). *Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben*:

- Verstehen, Anwenden, Nutzen für die Praxis* (Studium Pflege, Therapie, Gesundheit).
Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-66501-5>
- Sachse, S., Bockmann, A.-K. & Buschmann, A. (Hrsg.). (2020). *Sprachentwicklung: Entwicklung – Diagnostik – Förderung im Kleinkind- und Vorschulalter*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-60498-4>
- Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach. (2024). *BACHELOR IN LOGOPÄDIE - Informationsbroschüre zum Studiengang*. Verfügbar unter:
https://www.shlr.ch/fileadmin/documents/PDF_Broschuere_Studiengang/Flyer_Logopaedie_Studiengang_V2024.pdf
- Spreer, M. (2018). *Diagnostik von Sprach- und Kommunikationsstörungen im Kindesalter: Methoden und Verfahren* (1. Auflage). Stuttgart, Deutschland: utb GmbH.
<https://doi.org/10.36198/9783838549460>
- Vygotskiĭ, L. S. & Cole, M. (1978). *Mind in society: the development of higher psychological processes*. Cambridge: Harvard University Press.
- Winkes, J. & Till, C. (2023). Dynamic Assessment und Lernverlaufsdagnostik Perspektiven in der sprachtherapeutischen Diagnostik. *L.O.G.O.S. Interdisziplinair*, 31(4), 244–255.
- Zahner, M. (2024). Bekanntheit der morphologischen Bewusstheit bei Logopäd*innen. Eine Befragung unter praktizierenden Logopäd*innen im Früh- und Schulbereich in der Deutschschweiz. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11243556>
- Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden. (2025a). *Schulkinder*. Verfügbar unter:
<https://www.zbl.ch/schulkinder>
- Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden. (2025b). *Erwachsene*. Verfügbar unter:
<https://www.zbl.ch/erwachsene-0>

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht über die psychometrischen Tests (eigene Abbildung)	6
Abbildung 2: Leiter als Analogie für statische Diagnostik	6
Abbildung 3: Sprungfeder als Analogie für dynamische Diagnostik	10
Abbildung 4: Entwicklungszonen nach Vygotskiï (in Anlehnung an Winkes & Till, 2023).....	11
Abbildung 5: Mediated Learning Experience nach Feuerstein (in Anlehnung an Ehlert, 2021b)	11
Abbildung 6: Ablauf Test-Teach-Retest (in Anlehnung an Ehlert, 2021b)	13
Abbildung 7: Ablauf Graduated Prompting (in Anlehnung an Ehlert, 2021b).....	13
Abbildung 8: Altersverteilung	28
Abbildung 9: Berufserfahrung.....	28
Abbildung 10: Logopädiebereich.....	29
Abbildung 11: Arbeitsort	29
Abbildung 12: Kenntnisstand über das Dynamic Assessment.....	31
Abbildung 13: Kenntnisstand über das Dynamic Assessment mit Aufschlüsselung in die Logopädiebereiche	31
Abbildung 14: Verwendung des Dynamic Assessments mit Aufschlüsselung in die Logopädiebereiche	33
Abbildung 15: Kenntnisstand über das DA und Verwendung im Berufsalltag	34
Abbildung 16: Verwendung der Methoden des DA	35
Abbildung 17: Vorteile vs. Nachteile DA.....	35
Abbildung 18: Übersicht über die genannten Vorteile	36
Abbildung 19: Übersicht über die Bedürfnisse bzgl. der Verwendung des DA im Therapiealltag	37
Abbildung 20: Übersicht über alternative Vorgehensweisen	38
Abbildung 21: Kennenlernort des DA.....	40
Abbildung 22: Unterschied Kennenlernort DA und Berufserfahrung	41
Abbildung 23: Verwendung des DA von Schullogopäd:innen	42

10. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vergleich statische und dynamische Diagnostik (in Anlehnung an Ehlert, 2021b)	16
Tabelle 2: Effektstärke nach Cramér's V (DATAtab, 2025)	25
Tabelle 3: Effektstärke nach Cohen (1988) (DATAtab, 2025)	26
Tabelle 4: Stärke der Spearman Rangkorrelation (DATAtab, 2025)	26
Tabelle 5: Häufigkeitstabelle (Kenntnis DA x Logopädiebereich)	32
Tabelle 6: Häufigkeitstabelle (Verwendung DA x Logopädiebereich)	34

11. Anhang

11.1. Fragebogen (Anhang 1)

Dynamisches Testen / Dynamic Assessment

Liebe Logopädinnen und Logopäden,

Ich bin Logopädie-Studentin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) und schreibe aktuell meine Bachelorarbeit. Das Thema meiner Arbeit ist das dynamischen Testen (auch bekannt unter Dynamic Assessment).

Besonders interessiert mich dabei, wie bekannt diese Diagnostikmethode in der Deutschschweiz ist, in welchen Bereichen der Logopädie sie eingesetzt wird und wie sie konkret in der Praxis angewendet wird. Auch interessiert es mich, wie Logopäd:innen im diagnostischen Prozess Testwerte von Patient:innen interpretieren, die sich nicht mit den Normwerten vergleichen lassen (z.B. aufgrund von Mehrsprachigkeit, Hörbeeinträchtigung, ...).

Falls Ihnen der Begriff Dynamic Assessment oder dynamisches Testen nicht geläufig ist, füllen Sie die Umfrage bitte dennoch aus. Dies ist auch eine sehr wertvolle Information für mich.

Die Umfrage dauert ungefähr 10 Minuten. Sie lässt sich am besten am Computer ausfüllen, am Tablet oder am Smartphone ist aber durchaus auch möglich. Bitte führen Sie die Umfrage ohne Unterbrüche durch. Alle mit einem roten Stern markierten Fragen müssen beantwortet werden. Ihre Angaben werden anonym behandelt. Die Umfrage ist ab heute bis am Freitag 6. Dezember 2024 geöffnet.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Liebe Grüsse

Lena Minder

0 Einleitung

1) In welchem Bereich der Logopädie arbeiten Sie hauptsächlich? *

- Frühbereich
- Schulbereich
- Klinischer Bereich

2) Im diagnostischen Prozess kann ich immer für alle Patient:innen die Normwerte problemlos anwenden? *

- Ja
- Nein

Dynamisches Testen / Dynamic Assessment

3) Ich kenne die diagnostische Vorgehensweise des dynamischen Testens (Dynamic Assessment) *

- Ja
- Nein

4) Wo haben Sie das dynamische Testen kennengelernt? *

Im Studium

An einer Weiterbildung

Im Austausch mit anderen Logopäd:innen

Sonstiges: _____

5) Ich kenne mich mit dem Thema "dynamischen Testen" (Dynamisches Assessment) gut aus. *

gut = ich kann das dynamische Testen selbst durchführen und auswerten

Trifft nicht zu

Trifft eher nicht zu

Trifft eher zu

Trifft zu

6) Haben Sie sich zum Thema "dynamisches Testen" weitergebildet?

Z.B. Fachliteratur gelesen oder eine Weiterbildung besucht, ...

Ja

Nein

7) Ich wende das dynamische Testen (Dynamic Assessment) in meinem Berufsalltag an. *

Ja

Nein

8) Ich wende das dynamische Testen ... an. *

nie

selten

gelegentlich

oft

immer

9) Bei welchen Gegebenheiten verwenden Sie das dynamische Testen? *

Mehrfachauswahl möglich

Mehrsprachigkeit

Hörbeeinträchtigung

Sehbeeinträchtigung

Kognitive Beeinträchtigung

Lernschwäche

Eingeschränkte Lernfähigkeit aufgrund eines psychologischen Faktors

Eingeschränkte Lernfähigkeit aufgrund eines motivationalen Faktors

Sonstiges:

10) Welche Methode des dynamischen Testens wenden Sie an? *

Test-Teach-Retest

Graduated Prompting

Sonstiges:

11) Mit welchen Diagnostikmitteln führen Sie das dynamische Testen durch? *

Ich passe gängige Diagnostikmittel entsprechend an.

Ich erstelle selbst eine dynamische Diagnostik.

Sonstiges: _____

12) Welche gängigen Diagnostikmittel passen Sie für das dynamische Testen an? (Frühbereich) *

Mehrfachauswahl möglich

PDSS

PLAKSS II

SET 3-5

SETK 3-5

AWST-R

TROG-D

Sonstiges: _____

13) Welche gängigen Diagnostikmittel passen Sie für das dynamische Testen an? (Schulbereich) *

Mehrfachauswahl möglich

PDSS

PLAKSS II

SET 3-5

SETK 3-5

SET 5-10

AWST-R

WWT 6-10

ESGRAF 4-8

TROG-D

Sonstiges: _____

14) Welche gängigen Diagnostikmittel passen Sie für das dynamische Testen an? (klinischer Bereich) *

Mehrfachauswahl möglich

Klinische Schluckuntersuchung

Hierarchische Wortlisten

Hierarchische Wortlisten kompakt

SpAT

Untersuchungsbogen schwere Sprechapraxie

Untersuchungsbogen leichte bis mittelschwere Sprechapraxie

Frenchay Dysarthrie Assessment

UNS

BoDys

AMDNS

AAT

BIAS

SAPS

LEMO 2.0

Szenario Test

BIWOS

Sonstiges: _____

15) Wie passen Sie die von Ihnen eingesetzten Diagnostiken für das dynamische Testen an? *

16) Überwiegen für Ihre therapeutische Arbeit die Vorteile oder die Nachteile des dynamischen Testens? *

Die Vorteile überwiegen.

Die Nachteile überwiegen.

17) Welche Vorteile hat die Vorgehensweise des dynamischen Testens für Sie in der therapeutischen Arbeit ergeben? *

18) Welche Nachteile hat die Vorgehensweise des dynamischen Testens für Sie in der therapeutischen Arbeit ergeben? *

19) Was bräuchte es, damit Sie das dynamische Testen in Ihrem Berufsalltag ausprobieren würden? *

Mehrfachauswahl möglich

- mehr wissenschaftliche Evidenz für die Vorgehensweise
- Weiterbildung zur Umsetzung des dynamischen Testens
- Diagnostikmittel, die von sich aus dynamisch Testen (die man nicht selbst anpassen muss)
- Sonstiges: _____

20) Wie gehen Sie vor, wenn Sie im diagnostischen Prozess die Testwerte der Patient:innen (z.B. aufgrund von Mehrsprachigkeit) nicht mit den Normwerten vergleichen können? *

Angabe zu Ihrer Tätigkeit und Ausbildung

21) In welchem Kanton arbeiten Sie hauptsächlich? *

- AG
- AI
- AR
- BE

BL

BS

FR

GE

GL

GR

JU

LU

NE

NW

OW

SG

SH

SO

SZ

TG

TI

UR

VS

VD

ZG

ZH

Fürstentum Lichtenstein

Sonstiges:

22) Als Logopäd:in arbeite ich seit: *

0-5 Jahren

6-10 Jahren

11-15 Jahren

16-20 Jahren

21+ Jahren

23) Wann haben Sie Ihre Ausbildung zur Logopäd:in abgeschlossen?

Bitte geben Sie Ihr Abschlussjahr an (z.B. 2017).

24) Was ist Ihr höchster Logopädie-Abschluss? *

Fachausbildung DE

Bachelorstudium

Masterstudium

PhD / Doktorat

Sonstiges: _____

25) Definieren Sie bitte Ihren Arbeitsbereich im Schulbereich genauer *

Mehrfachauswahl möglich

Kindergarten Regelschule

Unterstufe Regelschule

Mittelstufe Regelschule

Oberstufe Regelschule

Kindergarten heilpädagogische Schule

Unterstufe heilpädagogische Schule

Mittelstufe heilpädagogische Schule

Oberstufe heilpädagogische Schule

Sonstiges: _____

26) Definieren Sie bitte Ihren Arbeitsbereich im klinischen Bereich **▼**
genauer *

Akutspital

Rehaklinik

Sonstiges:

27) Mit welchem Störungsbild arbeiten Sie generell am häufigsten? *

Mehrfachauswahl möglich. Bitte wählen Sie nur zwei Störungsbilder an, wenn Sie mit diesen gleich häufig arbeiten. Ansonsten entscheiden Sie sich bitte für ein Störungsbild.

- Sprachentwicklungsstörungen
- Sprachentwicklungsstörung bei motorischer/kognitiver/... Beeinträchtigung
- Autismusspektrumstörung
- Lese-Rechtschreib-Störung
- Redeflussstörung
- Myofunktionelle Störung
- Stimmstörung
- Schluckstörung
- Aphasie
- Dysarthrie
- Sprechapraxie
- Sonstiges: _____

Angaben zu Ihrer Person

28) Geben Sie bitte Ihr Alter in Jahren an *

29) Geben Sie bitte Ihr Geschlecht an *

Weiblich

Männlich

Divers

Abschluss

30) Das konnte ich zum Thema dynamisches Testen (Dynamic Assessment) noch nicht loswerden:

31) Nachfolgend finden Sie Platz für Rückmeldungen zur Umfrage

Herzlichen Dank für das Ausfüllen der Umfrage!